

Závěrečná souhrnná výzkumná zpráva

za období řešení 1. 4. 2023 – 31. 3. 2026

Zhodnocení potenciálu širšího lesnického uplatnění teplomilných druhů dubů v souvislosti s adaptací na probíhající změnu klimatu

Výzkumný ústav
lesního hospodářství
a myslivosti, v. v. i.

Projekt (SS06010209/Zhodnocení potenciálu širšího lesnického uplatnění teplomilných druhů dubů v souvislosti s adaptací na probíhající změnu klimatu) byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Prostředí pro život

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Strnady 136
252 02 Jíloviště

Zhodnocení potenciálu širšího lesnického uplatnění teplomilných druhů dubů v souvislosti s adaptací na probíhající změnu klimatu

*Souhrnná výzkumná zpráva projektu TA ČR SS06010209
za období řešení 1. 4. 2023 – 31. 3. 2026*

Příjemce:

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Odpovědný řešitel:

Ing. Pavlína Máchová, Ph.D.

Spoluřešitelé:

RNDr. V. Buriánek

Ing. Helena Cvrčková, Ph.D.

Ing. Martin Fulín, Ph.D.

Ing. mult. Bc. Petr Novotný, Ph.D.

Ing. Monika Vejpustková, Ph.D.

2026

OBSAH

1. ÚVOD.....	5
2. CÍL PROJEKTU.....	5
3. AKTIVITY ŘEŠENÉ V LETECH 2023–2026.....	6
3.1 Aktivita 1 – Vyhledávání, příp. ověření lokalit s přirozeným výskytem teplomilných druhů dubů, determinace druhů dubů, označení vybraných jedinců a určení souřadnic GPS.	6
3.2 Aktivita 2 - Biometrické měření a fenotypové hodnocení vyhledaných jedinců zájmových druhů dubů, selekce kvalitních jedinců vhodných pro reprodukci, výběr donorových jedinců a následný odběr vzorků pro účely analýz DNA	19
3.3 Aktivita 3 - Analýza růstové reakce dubu zimního a vybraných druhů autochtonních teplomilných dubů na klimatické faktory za použití dendrochronologických metod, srovnání jejich citlivosti k suchu a kvantifikace ztrát na přírůstu v suchých letech	24
3.4 Aktivita 4 - Příprava publikace „Přehled a potenciál využití autochtonních druhů teplomilných dubů v měnících se klimatických podmínkách“	39
3.5 Aktivita 5 - Vypracovávání metodických postupů analýz DNA s využitím SSR markerů u zájmových druhů	43
4. VÝSTUPY PROJEKTU	52
5. ZÁVĚREČNÝ SOUHRN	53
6. ROZPOČET PROJEKTU	55

1. Úvod

V současné době dochází v důsledku probíhající klimatické změny k rozsáhlému poškozování porostů hospodářsky i ekologicky významných lesních dřevin. Dle současných predikcí lze na území ČR předpokládat zvýšení průměrné roční teploty až o několik stupňů a v přímé souvislosti s tímto jevem i prodloužení vegetační sezóny, zvýšení výparu a tím i rizika sucha. Na tyto změněné klimatické podmínky bude muset i v souladu s principem politiky životního prostředí (princip prevence a princip předběžné opatrnosti) reagovat lesní hospodářství, zejména bude nutno počítat s posunem lesních vegetačních stupňů a se změnami druhové skladby lesních porostů. Za těchto předpokladů vzroste obecně význam dubů, a to zejména tzv. teplomilných druhů, majících těžiště rozšíření v jižní a jihovýchodní Evropě, které jsou odolnější vůči suchu. Některé tyto druhy se u nás v nejteplejších oblastech např. na jižní Moravě, v Českém středohoří a v Českém krasu již vyskytují. Jedná se například o dub pýřitý (*Quercus pubescens*), který se na našem území vyskytuje ostrůvkovitě na specifických exponovaných stanovištích v nejteplejších oblastech, ale i o další vzácnější druhy dubů, jako je dub žlutavý (*Q. banatus*, dříve *dalechampii*) a dub cer (*Q. cerris*). Z dalších domácích druhů, původních na jižní Moravě, lze zmínit ještě dub mnohoplodý (*Q. polycarpa*), a u nás velmi vzácné druhy dubu jadranský (*Q. virgiliana*) a dub balkánský (*Q. frainetto*).

V rámci střední Evropy i v celosvětovém měřítku patří duby k taxonomicky obtížnějším rodům. K určování dubů a k vyjasnění taxonomické problematiky dosud příliš nepřispěly ani moderní molekulární taxonomické metody, podle nichž je obtížné rozlišit i dub letní od zimního. Největší problémy u nás představuje určování druhů z okruhu dubu zimního, konkrétně rozlišení dubů žlutavého a mnohoplodého. Vzhledem k mimořádné variabilitě je jejich determinace velmi obtížná a někdy i sporná. Bez ohledu na taxonomické nejasnosti lze však konstatovat, že v rámci okruhu dubu zimního se v teplých oblastech vyskytují morfologicky odlišné ekotypy adaptované na suchu a vysoké letní teploty. Pro zvážení potenciálu širšího využití jednotlivých druhů dubů v lesním hospodářství mimo areál jejich přirozeného rozšíření je nezbytné znát jejich citlivost ke klimatickým faktorům, a to především k suchu, ale také k nízkým teplotám v průběhu zimy či pozdním mrazům. U dubu zimního a teplomilných druhů dubů se předpokládá značná odolnost vůči suchu. Riziko poškození pozdními mrazy je zvýšené u časně rašících dubů, např. u dubu zimního, zatímco u dubu ceru, který raší později, je menší. Náchylnost různých druhů dubů k zimnímu poškození silnými mrazy, které způsobují trhliny v dřevním válci a poškození jádra, byla zatím zkoumána jen sporadicky. Citlivost dřevin ke klimatickým faktorům lze retrospektivně studovat dendrochronologickými metodami, nicméně pro teplomilné duby jsou podobné studie zatím vzácné. Zásadní roli při zajišťování schopnosti odolávat různým biotickým a abiotickým stresům v měnících se podmínkách prostředí má u dubů, stejně jako u dalších dlouhověkých lesních dřevin, úroveň vnitro- i mezipopulační genetické variability, která podstatně ovlivňuje kvalitu a schopnost adaptace populací. Genetickou diverzitu lze určit řadou moderních metod analýz DNA (SSR markery, sekvenační analýzy, SNPs ap.).

2. Cíl projektu

Projekt byl zaměřen na prohloubení současných znalostí o výskytu teplomilných druhů dubů v ČR a o využití potenciálu jejich širšího uplatnění v lesním hospodářství. V průběhu řešení projektu bylo realizováno ověření stávajících a vytipování dalších lokalit s přirozeným výskytem zájmových druhů dubů, primárně na jižní Moravě, druhové určení a výběr kvalitních stromů jako zdrojů reprodukčního materiálu. Ve vybraných porostech byla provedena biometrická měření a kvalitativní hodnocení s cílem získat informace o fenotypové variabilitě, zdravotním stavu a produkční schopnosti. Při řešení projektu byla provedena analýza růstové reakce dubu zimního a vybraných druhů autochtonních teplomilných dubů (dubu pýřitého a dubu ceru) na klimatické faktory za použití dendrochronologických metod, a proběhlo porovnání jejich citlivosti k suchu a pro významné periody

sucha kvantifikovány ztráty na přírůstu. Pomocí analýz SSR markerů byl u vybraných populací dubu pýřitého, ale i u dalších druhů prováděn výzkum genetických charakteristik pomocí molekulárních analýz, včetně vypracování a optimalizace metod analýz SSR.

Naplnění plánovaného cíle projektu a jeho výstupů bylo zajištěno průběžným řešením 5 aktivit.

3. Aktivity řešené v letech 2023–2026

3.1 Aktivita 1 – Vyhledávání, příp. ověření lokalit s přirozeným výskytem teplomilných druhů dubů, determinace druhů dubů, označení vybraných jedinců a určení souřadnic GPS.

Lokality s autochtonním výskytem zájmových teplomilných dubů byly vyhledávány na základě dosavadních znalostí a zkušeností získaných v rámci dřívějších projektů (např. Výzkum proměnlivosti a opatření k zachování a reprodukci genových zdrojů domácích druhů dubu a lípy 2001 – 2004, Využití genových zdrojů domácích druhů dubů pro reprodukci adaptabilních lesních ekosystémů 2008-2012), z literatury, např. z publikací edice AOPK Chráněná území ČR (Mackovičín, Sedláček 2002-2005), z mapy potenciální přirozené vegetace České republiky (Neuhäuslová a kol. 1998), z databáze české flóry a vegetace, www.pladias.cz, získaných informací od majitelů a správců lesního majetku a v neposlední řadě od pracovníků správy NP Podyjí, CHKO Český kras, CHKO České středohoří a ŠLP Masarykův les Křtiny. Určování druhů bylo prováděno pomocí *Květeny ČR 2* (Koblížek 1990), *Klíče ke květeně České republiky* (Kaplan et al. 2019), *Metodické příručky kurčování domácích druhů dubů* (Buriánek et al. 2013), databáze <http://oaks.of.the.world.free.fr/quercus.htm> a dalších zdrojů.

Na vytipovaných lokalitách byly vybírány, determinovány, vyznačeny jednotlivé stromy, jejichž poloha byla zaměřena pomocí souřadnic GPS. Současně proběhlo měření základních dendrometrických dat, celkové výšky a výčetní tloušťky. Stromy byly vybrány za účelem odběru materiálu na analýzy DNA (viz aktivita 5), dále za účelem odběru vývrtů na analýzu růstové reakce dubu zimního a vybraných druhů autochtonních teplomilných dubů na klimatické faktory za použití dendrochronologických metod, srovnání jejich citlivosti k suchu a kvantifikace ztrát na přírůstu v suchých letech (viz aktivita 3).

Byly determinovány následující druhy:

- dub žlutavý (*Quercus banatus*)
- dub mnohoplodý (*Quercus polycarpa*)
- dub pýřitý (šipák) (*Quercus pubescens*)
- dub jadranský (*Quercus virgiliana*)
- dub balkánský (*Quercus frainetto*)
- dub cer (*Quercus cerris*).

V roce **2023** byla prováděna terénní šetření v oblastech s autochtonním výskytem teplomilných druhů dubů, tedy na jižní Moravě, v Českém krasu a v Českém středohoří. Několik lokalit bylo vyhledáno také v západních Čechách, zejména v Doupovských horách. Jedná se o přírodní lesní oblasti Český kras, České středohoří, Křivoklátsko, Jihomoravské úvaly a území lesních správ Křivoklát, Litoměřice, Žlutice, Kláštec, Znojmo, Lesního závodu Židlochovice a Národního parku Podyjí. Některé lokality s výskytem dubu žlutavého a mnohoplodého, např. na LS Žlutice, Křivoklát a Litoměřice, byly vytipovány v podzimních měsících pro předpokládaný odběr materiálu na jaře 2024. V roce **2023** byly v Čechách na analýzy DNA odebrány vzorky dubu pýřitého na lokalitě Haknová v NPR Karlštejn (LS Křivoklát) a v PR Lužické šipáky u obce Lužice (LS Litoměřice), kde byl navíc odebrán i vzorek dubu žlutavého. Na jižní Moravě bylo zkoumáno 5 významných lokalit. V Národním parku Podyjí byly determinovány všechny zájmové druhy (teplomilné druhy dubů a dub letní), z vybraných jedinců byly odebrány vzorky na analýzy DNA. Na lokalitě Pouzdřanská step – Kolby byly zjištěny dub pýřitý, dub jadranský a dub žlutavý. Tytéž druhy byly nalezeny v lokalitě

Popický háj. Na polesí Valtice na lokalitě Rendez-vous byl zastoupen především dub cer, který zde tvoří porosty, dalšími zjištěnými druhy byly dub mnohoplodý, dub žlutavý a jejich kříženci, i zde byl realizován odběr rostlinného materiálu a byly odebrány vzorky i z jedinců dubu zimního. V lokalitě Úvaly – Reistna převládá dub pýřitý, odebrán byl také vzorek dubu žlutavého. V Čechách bylo odebráno celkem 62, na Moravě 206 vzorků teplomilných dubů na analýzy DNA, jejich přehled je uveden v Tab. 1.

Vytipované lokality s výskytem teplomilných druhů dubů pro plánované odběry rostlinného materiálu na jaře roku 2024 (obr. 1 – 4)

Obr. 1. Vytipované lokality s výskytem dubu ceru na Moravě

Poř. č.	Druh dřeviny	Oblast	Správa	Lokalita
1	DB cer	Jižní Morava	NP Podyjí	Havraníky
2	DB cer	Jižní Morava	NP Podyjí	Železné schody
3	DB cer	Jižní Morava	LČR, LZ Židlochovice	Rendez-vous

Obr. 2. Vytipované lokality s teplomilnými druhy dubů na jižní Moravě pro odběr vzorků na analýzy DNA

Poř. č.	Druh dřeviny	Oblast	Správa	Lokalita
1	DB xerothermní	Jižní Morava	LZ Židlochovice	Valtice 1
2	DB xerothermní	Jižní Morava	LZ Židlochovice	Valtice 2
3	DB xerothermní	Jižní Morava	NP Podyjí	Podyjí
4	DB xerothermní	Jižní Morava	LZ Židlochovice	Kolby 1
5	DB xerothermní	Jižní Morava	LZ Židlochovice	Kolby 2
6	DB xerothermní	Jižní Morava	LZ Židlochovice	Úvaly
7	DB xerothermní	Jižní Morava	LZ Židlochovice	Popice
8	DB pýřitý	Jižní Morava	LČR, LZ Židlochovice	Milovická stráň
9	DB pýřitý	Jižní Morava	LČR, LZ Židlochovice	Kukle

Obr. 3. Vytipované lokality s dubem pýřitým (1-2) a dubem žlutavým (3-13) v Čechách

Poř. č.	Druh dřeviny	Oblast	Správa	Lokalita
1	Dub pýřitý	Český kras	LS Křivoklát	NPR Karlštejn
2	Dub pýřitý	České středohoří	LS Litoměřice	Lužice
3	Dub žlutavý	Doupovské hory	LS Žlutice	PR Dětanský chlum
4	Dub žlutavý	Český kras	LS Křivoklát	Přední Kobyla, Plešivec a Všeradice
5	Dub žlutavý	Doupovské hory	LS Žlutice	PR Dětanský chlum
6	Dub žlutavý	Doupovské hory	LS Žlutice	PP Želinský meandr
7	Dub žlutavý	Český kras	LS Křivoklát	NPR Karlštejn, Na pláních, Srbsko
8	Dub žlutavý	Český kras	LS Křivoklát	Vysoká skála, Všeradice
9	Dub žlutavý	Český kras	LS Křivoklát	Vinařice, vrch Bacín
10	Dub žlutavý	Český kras	LS Křivoklát	PR Na Voskopě, Suchomasty
11	Dub žlutavý	České středohoří	LS Litoměřice	západně od obce Kundratice
12	Dub žlutavý	České středohoří	LS Litoměřice	Leská
13	Dub žlutavý	České středohoří	LS Litoměřice	PP Plešivec, Kamýk

Dub pýřitý (*Quercus pubescens*) v PP Lužické šipáky, České středohoří, LS Litoměřice

Obr. 4. Vytipované lokality s dubem mnohoplodým v Čechách

Poř. č.	Druh dřeviny	Oblast	Správa	Lokalita
1	DB mnohoplodý	Krušné hory	LS Klášterec	Stráž nad Ohří, vrch Nebesa
2	DB mnohoplodý	Západočeská	LS Přeštice	Radyně
3	DB mnohoplodý	pahorkatina	LS Křivoklát	Lhota pod Radčem
4	DB mnohoplodý	Křivoklátsko	LS Křivoklát	Červený lom
5	DB mnohoplodý	Český kras	LS Křivoklát	Všeradice
6	DB mnohoplodý	Český kras	LS Křivoklát	Plešivec
7	DB mnohoplodý	Český kras	LS Křivoklát	PR Na Voskopě,
8	DB mnohoplodý	Český kras	LS Křivoklát	Suchomasty
9	DB mnohoplodý	České středohoří	LS Litoměřice	Újezdec, Suchomasty
				PP Plešivec, Kamýk

V roce 2024 byly vybrány nové vhodné lokality s autochtonním výskytem teplomilných dubů na jižní Moravě, v Českém krasu a v Č. středohoří. Nové šetření bylo prováděno v přírodních lesních oblastech Český kras, České středohoří, Jihomoravské úvaly, Dražanská vrchovina a Předhoří Českomoravské vrchoviny na území lesních správ Křivoklát, Litoměřice, Litvínov, Náměš' nad Oslavou, Bučovice, lesního závodu Židlochovice a ŠLP Křtiny. Byly vyhledávány nové lokality těchto druhů: dub žlutavý (*Quercus banatus*), dub mnohoplodý (*Quercus polycarpa*), dub pýřitý (šipák) (*Quercus pubescens*), dub cer (*Quercus cerris*) a provedeny odběry pro analýzy DNA. V Čechách bylo odebráno celkem 122, na Moravě 117 vzorků teplomilných dubů na analýzy DNA, jejich přehled je uveden v Tab. 1.

Na podzim 2024 byl na lokalitách PP Krásná stráž u obce Vonoklasy v CHKO Český kras, v PR Pouzdřanská step – Kolby, v Popickém háji (PP Hochberk), na LZ Židlochovice (polesí Valtice – lesní celky u Valtic a Úvalů), na ŠLP Křtiny (PR Dřínová, Zadní Hády, U Brněnky, Hádecká planinka) a v NP Podyjí uskutečněn sběr žaludů teplomilných druhů dubů (*Quercus banatus*, *Q. polycarpa*, *Q. cerris*, *Q. virgiliana* a *Q. pubescens*). Celkem bylo sebráno 38 vzorků (souborů žaludů), které byly odvezeny do školky ŠLP Křtiny k předosevní přípravě a výsevu. Sazenice mohou být použity k případným budoucím pokusným srovnávacím výsadbám.

Lokality s výskytem teplomilných druhů dubů, z nichž byl v roce 2024 odebrán biologický materiál na DNA analýzy (obr. 5 – 8)

Obr. 5. Lokality sběrů dubu pýřitého (*Quercus pubescens*) na analýzy DNA

Poř.	Lokalita	Obec	Chráněné území	Lesní správa
1	U křížku (Satan)	Žitenice	CHKO Č. středohoří	LS Litoměřice
2	PP Košťálov	Jenčice	CHKO Č. středohoří	LS Litoměřice
3	Lužické šípáky	Lužice	CHKO Č. středohoří	LS Litoměřice
4	NPR Hádecká planinka	Brno	CHKO Moravský kras	LS Bučovice

Obr. 6. Lokality sběrů dubu žlutavého (*Quercus banatus*) na analýzy DNA

Poř.	Lokalita	Obec	Chráněné území	Lesní správa
1	PP Želinský meandr	Kadaň	x	LS Žlutice
2	PR Dětaný Chlum	Dětaň	x	LS Žlutice
3	U křížku (Satan)	Žitenice	CHKO Č. Středohoří	LS Litoměřice
4	PR Rač	Habří na Teplicku	x	LS Litoměřice
5	Na Pláních	Srbsko	CHKO Č. kras	LS Křivoklát
6	Červený lom	Suchomasty	CHKO Č. kras	LS Křivoklát
7	PP Krásná stráň	Vonoklasy	CHKO Č. kras	LS Křivoklát
8	Brněnská přehrada	Brno	x	LS Náměšť nad Oslavou
9	NPR Krumlovsko-rokytenské slepence	Moravský Krumlov, sv. Florián	x	LS Náměšť nad Oslavou
10	Neslovice	Neslovice	x	LS Náměšť nad Oslavou
11	Kociánka	Soběšice	CHKO Moravský kras	LS Bučovice
12	NPR Hádecká planinka, PR U Brněnky, PR Dřínová	Brno	CHKO Moravský kras	LS Bučovice

Obr. 7. Lokality dubu žlutavého (*Quercus banatus*) a mnohoplodého (*Quercus polycarpa*) na analýzy DNA

Poř.	Lokalita	Obec	Chráněné území	Lesní správa
1	Vrch Hněvín u Mostu	Most	x	LS Litvínov
2	PP Krásná stráň	Vonoklasy	CHKO Č. kras	LS Krivoklát
3	Brněnská přehrada	Brno	CHKO Moravský kras	LS Bučovice
4	Kociánka	Soběšice	CHKO Moravský kras	LS Bučovice
5	NPR Hádecká planinka, PR U Brněnky, PR Dřínová, PR Zadní Hády	Brno	CHKO Moravský kras	LS Bučovice

dub mnohoplodý (vlevo) a dub žlutavý (vpravo)

Porost s převahou dubu mnohoplodého, NPR Hádecká planinka

dub
mnohoplodý
(PR Dřínová)

dub žlutavý (PR Dřínová)

Xerothermní doubrava s převahou dubu žlutavého PR Krásná stráň, Vonoklasy, Český kras

Obr. 8. Lokality dubu ceru (*Quercus cerris*) na analýzy DNA

Poř.	Lokalita	Obec	Chráněné území	Lesní správa
1	Milíře	Čenčice	CHKO Č. Středohoří	LS Litoměřice
2	NPR Hádecká planinka	Brno	CHKO Moravský kras	LS Bučovice
3	PR U Brněnky	Brno	CHKO Moravský kras	LS Bučovice

dub cer (*Q. cerris*)

České středohoří, LS Litoměřice,
lokalita Milíře,
obec Čenčice

CHKO Moravský kras
NPR Hádecká planinka
PR U Brněnky

V roce 2025 bylo odebráno 37 vzorků dubu žlutavého, mnohoplodého, pýřitého a ceru v NP Podyjí (Tab. 1). Bylo provedeno vyhodnocení dosavadních zjištěných lokalit a zpracování biometrických šetření. Získané poznatky posloužily jako jeden z podkladů pro zpracování publikačních výstupů, zejména certifikované metodiky s názvem „Přehled a potenciál využití autochtonních druhů teplomilných dubů v měnících se klimatických podmínkách“. Byly ale ještě příležitostně dohledány srovnávací lokality na jižním Slovensku v CHKO Cerová vrchovina (Obr. 9). Bylo vyhledáno 15 stromů dubu žlutavého, 7 dubu ceru a 1 strom dubu jadranského na lokalitách Šiatorská Bukovinka (NPR Šomoška, vrch Šiator a rozcestí Mačacia) a Gortva, PR Ostrá skala. Pod hradem Šomoška na čedičové skále byl zaznamenán mimořádný starý mohutný exemplář dubu žlutavého o výčetní tloušťce cca 130 cm. Ze všech zjištěných a identifikovaných stromů byl odebrán biologický materiál na DNA analýzy.

Obr. 9. Lokality odběrů pro analýzy DNA na Slovensku

Pořadí	Lokality	Druhy dřevin a počet
1	Šiatorská Bukovinka, vrch Šiator	Dub žlutavý (2 ks) Dub cer (2 ks)
2	Šiatorská Bukovinka, NPR Šomoška, pod hradem Šomoška	Dub žlutavý (3 ks)
3	Šiatorská Bukovinka, Mačacia	Dub žlutavý (1 ks) Dub cer (1 ks)
4	Gortva, PR Ostrá skala	Dub žlutavý (9 ks) Dub cer (4 ks) Dub jadranský (1 ks)

dub žlutavý (*Q. banatus*)

Mohutný dub žlutavý (tloušťka kmene 130 cm) v NPR Šomoška, CHKO Cerová vrchovina, Slovensko

Dub jadranský *Q. virgiliana*

PR Ostrá skala, Gortva,
CHKO Cerová vrchovina,
Slovensko

Valtice, LZ Židlochovice

V roce 2025 bylo vypěstováno 836 ks sazenic teplomilných dubů *Quercus pubescens*, *Q. banatus*, *Q. virgiliana* a *Q. polycarpa* pro případnou možnost založení pokusných srovnávacích výsadeb. V roce 2026 byla zpracována odborná zpráva za rok 2026 a souhrnná výzkumná zpráva za celou dobu řešení.

Souhrn

Přehled sebraných vzorků pro DNA analýzy uvádějí následující tabulky 1. Celkem bylo v ČR sebráno 544 vzorků teplomilných dubů. Dalších 23 vzorků bylo sebráno na Slovensku.

Tab. 1. Přehled sebraných vzorků pro DNA analýzy

Rok sběru		2023	2024	2025
lokality	druh	počet vzorků	počet vzorků	počet vzorků
Český kras, LS Krivoklát	<i>Quercus pubescens</i>	30		
	<i>Q. banatus</i>		26	
	<i>Q. polycarpa</i>		7	
České středohoří, LS Litoměřice	<i>Q. pubescens</i>	31	30	
	<i>Q. banatus</i>	1	8	
	<i>Q. cerris</i>		30	
PP Želinský meandr, LS Žlutice	<i>Q. banatus</i>		7	
PR Dětanský chlum, LS Žlutice	<i>Q. banatus</i>		5	
Brněnská přehrada, LS Bučovice	<i>Q. banatus</i>		2	
	<i>Q. polycarpa</i>		1	
	<i>Q. banatus</i>		1	
Soběšice, Kociánka, LS Bučovice	<i>Q. banatus</i>		1	
	<i>Q. polycarpa</i>		1	
Moravský Krumlov, LS Náměšť n. Oslavou	<i>Q. banatus</i>		1	
Neslovce, LS Náměšť nad Oslavou	<i>Q. banatus</i>		3	
NP Podyjí	<i>Q. cerris</i>	5		1
	<i>Q. banatus</i>	16	18	27
	<i>Q. virgiliana</i>	4		
	<i>Q. polycarpa</i>	12		1
	<i>Q. frainetto</i>	9		
	<i>Q. pubescens</i>			8
Pouzďřany - Kolby	<i>Q. banatus</i>	24		
	<i>Q. virgiliana</i>	9		
	<i>Q. pubescens</i>	40	14	
Popický háj	<i>Q. banatus</i>	3	8	
	<i>Q. virgiliana</i>	2		
	<i>Q. pubescens</i>	2	26	
Valtice - Rendezvous	<i>Q. cerris</i>	32		
	<i>Q. polycarpa</i>	28		
	<i>Q. banatus</i>	13		
Úvaly - Reistna	<i>Q. banatus</i>	1		
	<i>Q. pubescens</i>	6	12	

ŠLP Křtiny	<i>Q. banatus</i>		15	
	<i>Q. polycarpa</i>		16	
	<i>Q. pubescens</i>		3	
	<i>Q. cerris</i>		5	
CELKEM		268	239	37

Sumarizace počtu vzorků dle druhů:

Druh	Počet vzorků
<i>Q. cerris</i>	73
<i>Q. banatus</i>	179
<i>Q. virgiliana</i>	15
<i>Q. polycarpa</i>	66
<i>Q. frainetto</i>	9
<i>Q. pubescens</i>	202

Literatura

BURIÁNEK V., BENEDÍKOVÁ M., FRÝDL J., NOVOTNÝ P. 2013. Metodická příručka k určování domácích druhů dubů. Lesnický průvodce, č. 8: 40 s.

KOBLÍŽEK J. 1990: *Fagaceae*. In: Hejný S., Slavík B. (eds.): Květena České republiky 2. Praha, Academia: 17-35.

KAPLAN Z., DANIHELKA J., CHRTEK J. JUN., KIRSCHNER J., KUBÁT K., ŠTECH M., ŠTĚPÁNEK J., (eds.). 2019. Klíč ke květeně České republiky Praha, Academia: 1168 s.

MACKOVIČIN P., SEDLÁČEK M. (eds.). 2002-2005. Chráněná území ČR I-XIII. AOPK ČR.

NEUHÄUSLOVÁ Z., BLAŽKOVÁ D., GRULICH V., HUSOVÁ M., CHYTRÝ M., JENÍK J., JIRÁSEK J., KOLBEK J., KROPÁČ Z., LOŽEK V., MORAVEC J., PRACH K., RYBNÍČEK K., RYBNÍČKOVÁ E., SÁDLO J. 1998. Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Praha, Academia: 342 s., mapa.

3.2 Aktivita 2 - Biometrické měření a fenotypové hodnocení vyhledaných jedinců zájmových druhů dubů, selekce kvalitních jedinců vhodných pro reprodukci, výběr donorových jedinců a následný odběr vzorků pro účely analýz DNA

Na lokalitách vybíraných v rámci aktivity 1 byli selektováni vhodní jedinci za účelem odběru vzorků pro analýzy DNA. U donorových stromů byly zaměřeny geografické souřadnice (GPS) a byla změřena výčetní tloušťka. Odebrané vzorky listů byly označeny, zaevidovány a při nízké teplotě přepraveny v transportních termoboxech ke zpracování do laboratoře. K druhové determinaci byla používána práce Koblížek (1990), dále databáze <http://oaks.of.the.world.free.fr/quercus.htm> a další zdroje se srovnávacími fotografiemi. Při určování byly odebírány dokladové vzorky listů, pupenů, popř. i plodů.

Součástí aktivity byla rovněž fenotypová šetření porostů dubu ceru, dubu pýřitého a srovnávacích sousedních porostů dubu zimního. V každém porostu bylo, pokud možno, hodnoceno 60 jedinců, u kterých byly měřeny kvantitativní (výška stromu, výška nasazení koruny, výčetní tloušťka) a kvalitativní charakteristiky podle klasifikačních stupnic uvedených v tabulce 2.

Tab. 2. Klasifikační stupnice použité při fenotypovém šetření porostů dubů

Výška stromu (m)	---
Výška nasazení koruny (m)	---
Výčetní tloušťka – 2 kolmá měření (cm)	---
Průřez kmene	1) kruhový 2) elipsový 3) nepravidelný
Tvárnost kmene	1) zcela rovný kmen (z obou vzájemně kolmých pohledů zcela rovný) 2) mírné jednostranné zakřivení (nebo i výraznější zakřivení pouze nad zemí) 3) výrazné jednostranné zakřivení 4) kmen minimálně 2× mírně esovitě zakřivený 5) kmen výrazně zprohýbaný
Typ větvení	1) kmen průběžný až do koruny 2) vidlice v horní třetině výšky stromu 3) vidlice ve druhé třetině výšky stromu 4) vidlice ve spodní třetině výšky stromu 5) opakovaná (vícenásobná) vidličnatost
Úhel větvení	1) ± horizontální 2) větve vystoupavé 3) větve převislé
Tloušťka větví	1) jemné (do 10 % $d_{1,3}$) 2) střední (10–25 % $d_{1,3}$) 3) tlusté (nad 25 % $d_{1,3}$)
Zdravotní stav	1) vysoce vitální 2) celkově dobrý, bez příznaků poškození 3) méně vitální, drobné příznaky poškození 4) málo vitální až odumírající 5) odumřelý
Defoliace	1) 0–20 % 2) 21–40 % 3) 41–60 % 4) 61–80 % 5) 81–100 %
Poškození kmene	1) ne 2) výskyt pouze v horní třetině kmene 3) výskyt ve střední třetině nebo v horní i střední třetině kmene 4) výskyt v dolní třetině kmene nebo zasahující do dolní třetiny z vyšších částí kmene
Výmładnost kmene	1.0) bez výmładků 1.1) výmładky pouze v horní čtvrtině kmene 2.0) výmładky pouze ve třetí čtvrtině kmene 2.1) výmładky od třetí čtvrtiny kmene výše 3.0) výmładky pouze ve druhé čtvrtině kmene 3.1) výmładky od druhé čtvrtiny kmene výše 4.0) výmładky pouze v první čtvrtině kmene 4.1) výmładky od spodní čtvrtiny kmene výše

2023

V průběhu 1. roku řešení byli selektováni donoroví jedinci vzorků pro analýzy DNA (viz. Tab. 1).

Fenotypové šetření porostů se v 1. roce řešení uskutečnilo ve dvou porostech dubu ceru a srovnávacích sousedních porostech dubu zimního na lokalitách Havraníky (obr. 10 a 11) a Železné schody v Národním parku Podyjí. Jde o shodné porosty, které byly využity i v rámci aktivity 3, kde jsou uvedeny jejich taxační charakteristiky a je přiblížena jejich lokalizace. U porostu dubu ceru na lokalitě Železné schody bylo navíc změřeno dalších 60 stromů v části porostu, která měla odlišný fenotypový charakter. Celkem tak bylo hodnocení podrobena 180 jedinců dubu ceru a 120 jedinců

dubu zimního. Z některých hodnocených stromů obou druhů dubů byly na obou lokalitách odebrány vývrty v rámci aktivity 3.

Obr. 10. Detail mladých žaludů dubu ceru na lokalitě Havraníky (J. Čáp, 29. 6. 2023)

Obr. 11. Charakter porostu dubu ceru na lokalitě Havraníky (J. Čáp, 29. 6. 2023)

2024

V průběhu 2. roku řešení byli selektováni donoroví jedinci vzorků pro analýzy DNA (viz. Tab. 1).

Fenotypové šetření porostů ve 2. roce řešení se uskutečnilo na lokalitách (viz obr. 12) Lužice, Černčice, Milíře (obr. 13) a Satan (obr. 14) v Českém středohoří, konkrétně ve 2 porostech dubu ceru, 2 porostech dubu pýřitého a 4 srovnávacích sousedních porostech dubu zimního. Jde o shodné porosty, které byly využity i v rámci aktivity 3. Celkem bylo v roce 2024 hodnocení podrobena 120 jedinců dubu ceru, 80 jedinců dubu pýřitého a 200 jedinců dubu zimního. Z některých hodnocených stromů všech tří druhů dubů byly na všech uvedených lokalitách odebrány vývrty v rámci aktivity 3.

Obr. 12. Přehled lokalit teplomilných dubů šetřených v roce 2024 (1 – Lužice, 2 – Černčice, 3 – Milíře, 4 – Satan = syn. U křížku)

Obr. 13. Porost dubu zimního na lokalitě Milíře (P. Novotný, 31. 10. 2024)

Obr. 14. Charakter porostu dubu pýřitého na lokalitě Satan (P. Novotný, 29. 10. 2024)

2025

V průběhu 3. roku řešení byli selektováni donoroví jedinci vzorků pro analýzy DNA (viz. Tab. 1).

V rámci fenotypového šetření porostů proběhlo v roce 2025 statistické zpracování dat (exploratorní analýza, transformace, vlastní výpočty) získaných v 1. a 2. roce řešení projektu na lokalitách Havraníky a Železné schody v NP Podyjí, resp. Lužice, Černčice, Milíře a Satan v Českém středohoří.

Souhrn za celé období řešení 2023–2026

Byly vytipovávány lokality s výskytem teplomilných druhů dubů v Českém krasu, Českém středohoří, Jihomoravských úvalech, na Dražanské vrchovině, v Předhoří Českomoravské vrchoviny, na území lesních správ Křivoklát, Litoměřice, Litvínov, Náměšť nad Oslavou, Bučovice, lesního závodu Židlochovice, ŠLP Křtiny a v NP Podyjí. Determinovány byly druhy *Quercus banatus*, *Q. polycarpa*, *Q. pubescens*, *Q. virgiliana*, *Q. frainetto* a *Q. cerris*. U donorových stromů bylo provedeno měření dendrometrických dat a zaměření polohy (GPS). Pro analýzy DNA bylo odebráno celkem 544 vzorků. Porovnávání vzorků v rozsahu celého spektra vyskytujících se druhů je potřebným základem pro popis genetické struktury populací. Sebráno bylo rovněž 38 souborů žaludů druhů *Q. banatus*, *Q. polycarpa*, *Q. virgiliana* a *Q. pubescens*, a to na lokalitách NP Podyjí, PR Pouzdřanská step, PP Hochberk, ŠLP Křtiny – PR Dřínová, Zadní Hády, U Brněnky, Hádecká planinka, Polesí Valtice – lesní celky u Valtic a Úvalů, z nichž bylo k r. 2025 vypěstováno 836 sazenic pro účely případného založení pokusné výsadby.

Fenotypová šetření vybraných porostů se uskutečnila v letech 2023 a 2024 na lokalitách Havraníky, Železné schody (NP Podyjí), Lužice, Černčice, Milíře a Satan (České středohoří), a to ve 4 porostech dubu ceru, 2 porostech dubu pýřitého a 6 srovnávacích sousedních porostech dubu zimního. Jde o shodné porosty, které byly využity i pro dendrochronologické analýzy. V každém porostu bylo standardně hodnoceno 60 jedinců (na lokalitě Lužice po 20 jedinců dubu pýřitého a dubu zimního, na lokalitě Železné schody 120 jedinců dubu ceru – dva soubory o 60 jedincích s odlišným fenotypovým charakterem), u kterých byly měřeny kvantitativní (výška stromu, výška nasazení koruny, výčetní tloušťka) a kvalitativní (tvárnost kmene, tloušťka větví aj.) charakteristiky podle klasifikačních stupnic uvedených v tabulce 2. Celkem bylo hodnocení podrobena 300 jedinců dubu ceru, 80 jedinců dubu pýřitého a 320 jedinců dubu zimního. V letech 2025 a 2026 proběhlo statistické zpracování dat (exploratorní analýza, transformace, vlastní výpočty) získaných fenotypovými šetřeními porostů dubu ceru či dubu pýřitého a srovnatelných sousedních porostů dubu zimního (tab. 3, obr. 15).

Tab. 3. Tabulka mediánů hodnot sledovaných charakteristik na zájmových lokalitách

Kód lokality	Výška stromu (m)	Výška nasazení koruny (m)	Výčetní tloušťka (cm)	Průřez kmene	Tvárnost kmene	Typ větvení	Úhel větvení	Tloušťka a větví	Zdravotní stav	Defoliace	Poškození kmene	Výmladnost kmene
CER Cern	31,15	20,35	36,05	2	3	1	2	2	2	2	1	21
CER Havran	13,05	7,80	19,68	1	5	2	2	2	2	2	1	41
CER Mil	25,80	16,85	36,15	2	4	1	2	2	1	2	1	31
CER_ZelSch	30,20	19,35	42,00	1	3,5	2	2	3	1	1	1	10
CER_ZelSch 2	27,45	17,60	33,18	1	5	1	2	2,5	1	1	1	31
DBP Luz	12,75	6,10	30,28	2	4	2	1	2	2	2	1	11
DBP Satan	10,80	7,40	22,68	1	5	2	1	3	3	2	1	31
DBZ_Cern	26,30	16,00	34,48	1	4	2	2	2	2	2	1	11
DBZ Havran	12,30	6,55	24,15	1,5	2	5	2	3	2	2	1	41
DBZ Mil	22,55	12,85	35,95	2	2	2	2	2	2	2	1	31
DBZ Satan	14,65	9,45	28,63	1	3	2	2	2	2	1	1	31
DBZ_ZelSch	24,50	16,05	31,18	1	3	1	2	3	1	1	1	31

Obr. 15. Grafický výstup metody hlavních komponent (PCA)

Pro PCA analýzu byly využity mediánové hodnoty hodnocených kvalitativních znaků vyjma proměnné poškození kmene, která nevykazuje proměnlivost. Grafický výstup ukazuje diferenciaci vzorků především podle první komponenty, která rozděluje populace do dvou hlavních skupin. Do první skupiny se přiřadily populace dubů (cer a dub zimní) z lokality Železné schody (ZelSch) a populace dubu zimního z lokality Satan. Ostatní populace se nacházejí ve druhé skupině, z této skupiny se nejvíce vyčleňují populace dubu pýřitého z lokality Lužice a populace dubu zimního z lokality Havraníky. Výsledek ukazuje odlišení populací dubů z lokality Železné schody od ostatních populací, a to především v parametrech zdravotního stavu či průřezu kmene. Zjištěná odlišnost populace dubu pýřitého z Lužice (Lužické šípáky) získaná analýzou kvalitativních znaků, se také projevila ve výstupech DNA analýz rozdílnou genetickou strukturou.

Literatura

KOBLÍŽEK J. 1990. Fagaceae DUMORT. – bukovité. In: Hejný S., Slavík B. (eds.): Květena České republiky 2. Praha, Academia: 17–35.

Výstup

BURIÁNEK V., ČÁP J., DOSTÁL J., NOVOTNÝ P. 2025. Morphological data of thermophilic oaks [Data set]. Forestry and Game Management Research Institute, Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17979156>

3.3 Aktivita 3 - Analýza růstové reakce dubu zimního a vybraných druhů autochtonních teplomilných dubů na klimatické faktory za použití dendrochronologických metod, srovnání jejich citlivosti k suchu a kvantifikace ztrát na přírůstu v suchých letech

Aktivita byla řešena v průběhu celého trvání projektu od dubna 2023 do března 2026. V roce 2023 proběhl výběr vhodných populací autochtonních teplomilných dubů (dub cer, dub pýřitý) a srovnávacích populací dubu zimního v gradientu stanovištních podmínek (jižní Morava, České středohoří, Český kras). Podklady pro vytipování vhodných lokalit tvořily databáze Pladias (databáze české flóry a vegetace, www.pladias.cz), výpisy z LHP dotčených lesních správ LČR a v neposlední řadě informace od pracovníků NP Podyjí a CHKO České středohoří. Následně proběhlo několik terénních pochůzek, kdy byly prověřovány vytipované lokality. Pro odběr vývrtů byly přednostně

vybírány dospělé dubové porosty nad 80 let věku, ve kterých se vyskytoval druh teplomilného dubu (dub cer nebo dub pýřitý) ve směsi s dubem zimním. Na každé lokalitě proběhla pečlivá determinace jednotlivých druhů dubů a byly vybrány stromy pro odběr vývrtů. V listopadu 2023 byl proveden odběr vývrtů na 5 lokalitách v oblasti jižní Moravy. V březnu 2024 proběhl odběr vývrtů z 9 lokalit v Českém středohoří. V roce 2024 probíhalo zpracování odebraných vývrtů z obou oblastí, jejich měření a byla analyzována letokruhová data z oblasti jižní Moravy. V roce 2025 byly dokončeny letokruhové analýzy z oblasti Českého středohoří a byla provedena syntéza výsledků z obou oblastí. Z výsledků byl připraven manuskript odborného článku (Jimp), který byl odeslán do redakce impaktovaného časopisu *Trees, Forests and People* (Jimp, Q1). Zároveň byla zveřejněna všechna získaná letokruhová data jejich umístěním v repozitáři Zenodo. V prvním čtvrtletí roku 2026 proběhlo recenzní řízení k manuskriptu článku, který byl následně přijat k publikaci v časopise *Trees, Forests and People* a publikován v režimu Open Access.

Metodika řešení

Odběr vývrtů proběhl celkem na 14 lokalitách, z toho na 5 lokalitách na jižní Moravě a na 9 lokalitách v oblasti Českého středohoří (tab. 4, obr. 16). Pro odběr vývrtů byly vybrány dospělé dubové porosty nad 80 let věku, ve kterých se vyskytoval druh teplomilného dubu (dub cer nebo dub pýřitý) ve směsi s dubem zimním, případně se oba druhy dubů vyskytovaly v sousedních porostech v podobných stanovištních podmínkách (lokalita Milíře a Kocourov). Jedině na lokalitě Stříbrný vrch byl k dispozici pouze dub cer. Tento porost byl zařazen do výběru vzhledem k tomu, že se jedná o výskyt ceru v nejvyšší nadmořské výšce v oblasti Českého středohoří.

Na každé lokalitě byly odebrány vývrty minimálně z 15 jedinců od každého druhu. Vývrty byly odebírány ve výčetní výšce Presslerovým přírůstovým nebozezem, po jednom z každého stromu. Místo odběru bylo ihned po odběru ošetřeno štěpařským voskem. Zároveň s odběrem bylo provedeno dendrometrické měření všech vzorníků a byl zaznamenán výskyt poškození kmene (kýly, hniloba) a koruny (mrtvé větve v koruně, výskyt ochmetu apod.). Odebrané vývrty byly převezeny do laboratoře, kde byly po vysušení nalepeny na dřevěné podložky a pro lepší čitelnost letokruhů zbroušeny (obr. 17). Šířky letokruhů byly změřeny s přesností na 0,01 mm na měřicím stole VIAS TimeTable.

Všechny naměřené letokruhové série byly vizuálně křížově datovány v programu PAST 4 (Knibbe 2004), datace byla statisticky ověřena pomocí programu COFECHA (Holmes 1983). V průběhu tohoto procesu byly identifikovány anomálie, jako jsou částečně nebo zcela chybějící letokruhy (Bräuning et al. 2016), jejich výskyt však byl zanedbatelný. Každá řada šířek letokruhů byla detrendována standardními dendrochronologickými postupy (Cook a Kairiukstis 1990). Pro zachování vysokofrekvenční meziroční variability relevantní pro analýzu vztahů mezi klimatem a růstem byl použit kubický vyhlazovací spline s délkou 30 let. Letokruhové indexy byly vypočteny jako poměr mezi naměřenou a aproximovanou hodnotou šířky letokruhu. Zbylá autokorelace v řadách letokruhových indexů byla odstraněna pomocí autoregresního modelování. Následně byly pro každou lokalitu a druh vypočteny průměrné reziduální chronologie.

Tab. 4. Přehled lokalit s odběrem vývrtů v oblasti Českého středohoří a jižní Moravy

Oblast	Správa	Plocha	Dřevina	PSK	SLT	Nadm. výška
Čes. středohoří	Církevní lesy	Lužické šípáky	DBZ, DBP	113Ba15/11	1C	298
Čes. středohoří	AOPK	Bílé stráně	DBZ, DBP	nelesní půda		296
Čes. středohoří	Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě	Satan (U křížku)	DBZ, DBP	471E10	1C	330

Čes. středohoří	LČR LS Litoměřice	Košťálov	DBZ, DBP	277F9	1C, 1B	360
Čes. středohoří	LČR LS Litoměřice	Dubice	DBZ, CER	230B14	1B	340
Čes. středohoří	LČR LS Litoměřice	Kocourov	DBZ, CER	163C9 (CER) 163C12 (DBZ)	3D	440
Čes. středohoří	LČR LS Litoměřice	Černčice	DBZ, CER	240G9a	3D	560
Čes. středohoří	LČR LS Litoměřice	Milíře	DBZ, CER	240B9b (CER) 240C15 (DBZ)	3B, 3H	560
Čes. středohoří	LČR LS Litoměřice	Stříbrný vrch	CER	149B9	3D	614
Jižní Morava	LČR LZ Židlochovice	Milovická stráň	DBZ, DBP	403B9	1D, 1H	280
Jižní Morava	LČR LZ Židlochovice	Kukle	DBZ, DBP	514C8	1C	320
Jižní Morava	LČR LZ Židlochovice	Rendez-vous	DBZ, CER	719A8	1S	195
Jižní Morava	NP Podyjí	Železné schody	DBZ, CER	56 Ce1	2S	275
Jižní Morava	NP Podyjí	Havraníky	DBZ, CER	82Ed21x	1C	358

České středohoří

0 10 km

druhové složení:

- dub zimní + dub cer
- dub zimní + dub pýřitý

jižní Morava

0 30 km

Obr. 16. Lokalizace ploch s odběrem vývrťů v oblasti Českého středohoří a jižní Moravy

Obr. 17. Zbroušené vývrtky připravené na měření šířek letokruhů

Letokruhové analýzy zahrnovaly analýzu růstové dynamiky jednotlivých druhů dubů, identifikaci významných přírůstových minim v letokruhových sériích, stanovení indexů resilience, recovery a resistance v extrémních letech a analýzu vztahu klima - přírůst a jeho změn v čase. Pro významnou periodu sucha 2015-2018 byla provedena kvantifikace ztrát na přírůstu pro jednotlivé druhy dubů v daných stanovištních podmínkách. V rámci syntézy výsledků byla navíc s využitím empirického modelu VS-Lite provedena predikce růstové reakce dubů na klimatické podmínky na konci 21. století při různých klimatických scénářích. Byl také vyhodnocen výskyt mrazových kýl na kmenech dubů, část kýl byla dendrochronologicky datována.

Pro **posouzení podobnosti v růstové dynamice** mezi jednotlivými letokruhovými chronologiemi byla provedena hierarchická shluková analýza. Analýza vycházela ze standardizovaných indexů šířek letokruhů pro společné období 1961–2020, aby byla zajištěna časová srovnatelnost mezi lokalitami. Byla použita Wardova metoda minimalizace vnitroskupinové variance a eukleidovská vzdálenost jako míra rozdílnosti mezi skupinami. Výsledný dendrogram umožnil identifikovat skupiny chronologií s podobnou dynamikou růstu.

Významná přírůstová minima jsou roky, ve kterých většina stromů v populaci vykazuje náhlý pokles růstu (Schweingruber et al. 1990). Výskyt přírůstových minim byl analyzován pro každou lokalitu a druh v období 1961–2020. Detekce byla založena na metodě normalizace pomocí pětiletého klouzavého okna (Cropper et al. 1979; Jetschke et al. 2019). Relativní změna růstu, vyjádřená jako poměr šířky letokruhu k průměrné šířce letokruhů dvou předcházejících a dvou následujících let, byla vypočtena pro každý letokruh. Po z-transformaci řad relativních změn růstu byla intenzita růstových změn hodnocena pomocí následujících prahových hodnot: $z = -1$ pro slabý, $z = -1,28$ pro silný a $z = -1,645$ pro extrémní pokles růstu, což odpovídá dolním 16 %, 10 % a 5 % kvantilům normálního rozdělení (Jetschke et al. 2019). Současně musel být pokles růstu přítomen alespoň u 70 % stromů daného souboru, aby byl rok označen jako významné přírůstové minimum.

K analýze vztahů mezi klimatem a růstem byla použita **gridová klimatická data** odvozená z volně dostupných staničních dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Pro období 1961–2020 byla získána veřejně dostupná denní klimatická data. Nejprve byly časové řady denních srážek a teplot agregovány na průměrné měsíční teploty a měsíční úhrny srážek. Následně byla tato data interpolována do rastrových vrstev měsíčních klimatických proměnných. Interpolace teploty vzduchu byla založena na orografické regresi s využitím digitálního modelu terénu o prostorovém rozlišení 1 000 m. Srážky byly interpolovány metodou inverzní vzdálenosti. Do interpolace byly zahrnuty všechny stanice se srážkovými daty ve vzdálenosti do 50 km od středu každé gridové buňky. Výsledné rastrové vrstvy měsíčních klimatických proměnných byly vytvořeny v rozlišení 1×1 km a uloženy ve formátu NetCDF. Pro každou lokalitu byly z těchto rasterů extrahovány průměrné měsíční

teploty a úhrny srážek a byl vypočten měsíční index srážkově evapotranspiračního indexu (SPEI) (Vicente-Serrano et al. 2010).

Pro extrémně suché roky, které byly stanovené na základě analýzy hodnot SPEI, byly vypočteny **indexy rezistence, regenerace a resilience** (Lloret et al. 2011). Rezistence udává snížení produktivity během stresu a je stanovena jako poměr růstu během a před stresem. Regenerace označuje schopnost návratu k normálnímu stavu po výrazném stresu. Stanovuje se jako poměr růstu po a během stresové události. Resilience označuje schopnost návratu ke stavu před stresem. Je stanovena jako poměr růstu po a před stresem. K vypočtu byly použity residuální letokruhové chronologie s odstraněným věkovým trendem. Srovnávací období před a po stresu bylo zvoleno v délce 3 let. Pomocí indexů jsme srovnávali reakci různých druhů dubů v extrémně suchých letech. Pro suchou periodu 2015-2018 byla následně provedena kvantifikace ztrát na přírůstu pro jednotlivé druhy dubů v daných stanovištních podmínkách. Kumulativní přírůst za toto období byl porovnán s přírůstem za předcházející období stejné délky.

K analýze **vztahu mezi přírůsty a klimatickými faktory** byly použity reziduální letokruhové chronologie a gridová klimatická data odvozená z volně dostupných staničních dat ČHMÚ (viz výše). Lineární vztahy mezi indexy šířek letokruhů a měsíčními klimatickými proměnnými (od června roku předcházejícímu tvorbě letokruhu do září aktuálního roku) byly hodnoceny pomocí bootstrap korelací. Statistická významnost korelačních koeficientů byla hodnocena na hladině spolehlivosti 95 % pomocí 1 000 bootstrapových replikací. Analýza byla provedena pro období 1961–2020.

Pro posouzení **časové stability vztahů mezi růstem a klimatem** byly vypočteny klouzavé korelace s použitím 25letého klouzavého okna. První okno pokrývalo období 1962–1986 a následně bylo posouváno o jeden rok až do konečného intervalu 1996–2020. Tento přístup umožnil detekovat případné změny vztahu mezi růstem a klimatem v čase a identifikovat období silnější nebo slabší klimatické kontroly růstu. Všechny korelace byly vypočteny s použitím stejných reziduálních chronologií jako v předchozí korelační analýze.

Pro **simulaci současné růstové dynamiky jednotlivých druhů dubů a její predikci na konci 21. století** byl použit model VS-Lite (Tolwinski-Ward et al. 2011). VS-Lite je empirický model tvorby letokruhů, který simuluje nelineární odezvu měsíčních bezrozměrných růstových rychlostí na měsíční klimatické proměnné (teplotu vzduchu, půdní vlhkost a fotoperioda). Díky své jednoduchosti je model snadno kalibrovatelný pro lokality s dostupnými letokruhovými a klimatickými daty, je méně náchylný k časové nestacionaritě vztahů mezi klimatem a růstem než lineární korelace a je vhodný pro predikci růstu v budoucích klimatických scénářích.

Použili jsme modifikovanou verzi modelu VS-Lite podle Seftigena et al. (2018) a Tumajera et al. (2023). Model byl nejprve kalibrován pro každou lokalitu náhodným generováním 10 000 sad parametrů, přičemž byla vybrána sada s nejvyšší korelací mezi pozorovanými a simulovanými chronologiemi v kalibračním období 1961–2020. Následně byly kalibrované modely využity k simulaci růstu za předpokládaných klimatických podmínek na konci 21. století. Pro odhad průměrného klimatu pro období 2080–2099 byly nejprve vypočteny měsíční průměry teplot a srážek pro referenční období 1995–2014 z pozorovaných dat, ke kterým byly následně přičteny odpovídající anomálie jednotlivých scénářů získané z Climate Change Knowledge Portal v prostorovém rozlišení $0,25^\circ \times 0,25^\circ$. Zaměřili jsme se na čtyři scénáře CMIP6: nízkoemisní (SSP1-2.6, SSP2-4.5), střední (SSP3-7.0) a vysokoemisní (SSP5-8.5). Kromě průměrných podmínek byly simulovány také budoucí klimatické extrémny. Pro teplé a suché extrémny byl použit 85% kvantil teploty a 25% kvantil srážek referenčního období, ke kterým byly přičteny příslušné anomálie. Analogicky byly chladné a vlhké extrémny odvozeny z 15% kvantilu teploty a 75% kvantilu srážek.

Pro kalibrační (1961–2020) i predikční období (2080–2099) byly z výstupů modelu extrahovány simulované roční šířky letokruhů a měsíční růstové rychlosti. Predikované roční šířky letokruhů byly porovnány s průměrnou simulovanou šířkou letokruhů v referenčním období za účelem kvantifikace očekávaných růstových trendů pro jednotlivé scénáře, druhy a lokality, včetně zohlednění budoucího výskytu klimatických extrémů. Současně byly analyzovány změny dynamiky růstu v průběhu roku. Pro lepší vizualizaci byly výstupy modelu agregovány z úrovně lokalit na úroveň druhů, porostních směsí a regionů.

Na plochách s **výskytem trhlin na kmene**, které v době odběru vývrtů byly většinou zhojeny a překryty kalusem, byl na několika stromech proveden odběr vývrtů vedených přímo skrz kalus. Porovnáním se srovnávací chronologií pro danou lokalitu bylo možné určit stáří kalusu a datovat poslední nepoškozený letokruh pod kalusem. Datování bylo možné pouze v případě, že pod kalusem nebylo dřevo kmene postiženo hnilobou.

Výsledky

Průběh reziduálních chronologií dokládá silnou shodu mezi **růstovou dynamikou** koexistujících teplomilných dubů a dubu zimního na téže lokalitě (obr. 18). Zejména chronologie dubu pýřitého a dubu zimního jsou vizuálně téměř identické a vykazují vysokou synchronicitu v meziročním kolísání. Chronologie dubu ceru a dubu zimního jsou rovněž velmi podobné, ačkoli dub cer vykazuje v některých letech mírně odlišné reakce. Ve všech regionech má dub pýřitý konzistentně vyšší variabilitu růstu než dub cer.

Obr. 18. Krabicové grafy a odpovídající reziduální letokruhové chronologie pro jednotlivé lokality za období 1961–2023. Krabicové grafy znázorňují interkvartilové rozpětí (25.–75. percentil), vousy představují 1,5násobek směrodatné odchylky, středová linie medián a čtverec průměrnou hodnotu. Zeleně jsou znázorněny krabicové grafy a chronologie dubu zimního (QPE), červeně dubu pýřitého (QPU) a modře dubu ceru (QCE). Svislé šedé linie v grafu s chronologiemi označují roky s nejteplejšími a nejsuššími léty: 1976, 2003, 2015 a 2018.

Hierarchická shluková analýza seskupila reziduální chronologie primárně podle regionu, nikoli podle druhové příslušnosti (obr. 19). Chronologie z jižní Moravy vytvořily jeden hlavní shluk, zatímco chronologie z oblasti Českého středohoří se seskupily odděleně, což naznačuje, že regionální klimatické podmínky mají na růstové vzorce silnější vliv než druhová příslušnost. V rámci jednotlivých regionálních shluků měly tendenci se dále seskupovat lokality s podobnými edafickými podmínkami (např. vysychavá stanoviště oproti stanovištím středně až dobře zásobeným živinami). Druhy koexistující na téže lokalitě byly často sdruženy na nejnižší úrovni dendrogramu, což naznačuje, že lokální stanovištní podmínky významně přispívají k synchronicitě růstu bez ohledu na

druh dubu. Výjimka byla zaznamenána u chronologií dubu ceru z vyšších nadmořských poloh Českého středohoří, které se oddělily od chronologií dubu zimního ze stejných stanovišť a vytvořily samostatný shluk (v obr. 19 zvýrazněný modrým rámečkem).

Obr. 19. Dendrogram hierarchické shlukové analýzy (Wardova metoda, eukleidovské vzdálenosti) reziduálních chronologií pro společné období 1961–2020. Modré a zelené rámečky vyznačují oddělené shluky chronologií dubu ceru, respektive dubu zimního. QPE = dub zimní, QCE = dub cer, QPU = dub pýřitý.

Silná **přírůstová minima**, vyskytující se na většině lokalit v obou regionech a u všech sledovaných druhů dubů, byla identifikována v letech 1964 a 1993 (obr. 20). Méně plošně rozšířená významná přírůstová minima byla zaznamenána v letech 1976, 1998, 2000, 2004, 2007, 2014 a 2017. Zatímco období 1961–1993 bylo charakterizováno třemi výraznými epizodami silného poklesu růstu (1964, 1976 a 1993), poslední tři dekády se vyznačují častějším výskytem přírůstových minim, avšak s menší intenzitou růstových změn a zpravidla omezených na jeden region.

Přírůstová minima v letech 1993, 1998, 2007 a 2014 se shodují s roky s výrazným jarním suchem, naproti tomu v letech známých extrémním letním suchem, např. 2003, 2015 a 2018, nebyly zaznamenány žádné náhlé poklesy růstu. Ačkoli bylo v roce 2004 na některých plochách detekováno významné přírůstové minimum, pravděpodobně jako důsledek doznívajícího efektu extrémního sucha v roce 2003, po suchých letech 2015 a 2018 již žádná následná přírůstová minima zjištěna nebyla. Z toho vyplývá, že opožděné účinky sucha se nevyskytují systematicky, ale pravděpodobně závisí na konkrétním načasování suchého období v průběhu roku.

Obr. 20. Výskyt významných přírůstových minim pro jednotlivé lokality a druhy v období 1961–2020. Velikost symbolů odpovídá intenzitě relativní změny růstu: slabá (malý trojúhelník) a silná (velký trojúhelník). QPE = dub zimní, QCE = dub cer, QPU = dub pýřitý.

V **indexech resistance** není patrný žádný konzistentní vzor ani v jedné oblasti (obr. 21). Hodnoty indexů kolísají mezi roky a žádný z druhů nevykazuje stabilně vyšší resistenci než ostatní druhy dubů. V případě **resilience** je patrný trend v čase. Zatímco na jižní Moravě hodnoty resilience po roce 2014 stoupají, v Českém středohoří je patrný spíše pokles. Ovšem hodnoty resilience v letech 2015 – 2019 mohou být částečně zkresleny opakovanými epizodami sucha v tomto období doprovázenými snížením přírůstků, což ovlivňuje výpočet indexů v jednotlivých letech.

Obr. 21. Indexy resistance a resilience vypočtené pro roky s nejsušším jarem nebo létem pro jednotlivé druhy dubů na jižní Moravě (a, b) a v Českém středohoří (c, d). QPE = dub zimní, QCE = dub cer, QPU = dub pýřitý.

Pro suchou periodu 2015-2018 byla provedena **kvantifikace ztrát na přírůstu** pro jednotlivé druhy dubů v daných stanovištních podmínkách. Kumulativní přírůst za toto období byl porovnán s přírůstem za předcházející období stejné délky. V obou oblastech se potvrdila vysoká podobnost v růstové reakci dubu zimního a dubu pýřitého, tyto druhy vykazují na daném stanovišti podobnou intenzitu redukce přírůstů (obr. 22). Naproti tomu dub cer vykazoval na všech lokalitách, s výjimkou lokality Železné schody, významně vyšší redukci přírůstů než dub zimní. V suchém období 2015-2018 je redukce přírůstů dubu zimního na lokalitách s dubem pýřitým srovnatelná v obou oblastech a pohybuje se okolo 20 %. Ovšem dub zimní na lokalitách s cerem v Českém středohoří vykazuje významně nižší redukci přírůstů (7 %) než dub zimní na týchž lokalitách na jižní Moravě (17 %).

Obr. 22. Ztráta na přírůstu jednotlivých druhů dubů na zkoumaných lokalitách v oblasti jižní Moravy (vlevo) a Českého středohoří (vpravo)

Korelace klima-přírůst ukázaly, že stromy ze stejné lokality reagují na klimatické faktory podobně bez ohledu na druh dubu (obr. 23). Vysoké teploty obecně limitovaly růst dubů v obou regionech, což se projevilo negativními korelačními koeficienty mezi teplotou a letokruhovými chronologiemi. Na jižní Moravě, a zejména v Českém středohoří, byl růst dubů výrazně negativně ovlivněn letními teplotami (červenec–září) v roce předcházejícím tvorbě letokruhu. Na jižní Moravě byl růst rovněž negativně spojen s vysokými zimními teplotami (leden–březen) v roce tvorby letokruhu. V Českém středohoří byl růst více ovlivněn jarními teplotami (duben–červen) aktuálního roku, přičemž

významný negativní vztah k zimním teplotám byl zjištěn pouze na dvou lokalitách s dubem pýřitým. Zimní úhrny srážek a srážky v období květen–červenec aktuálního roku stimulovaly růst dubů na jižní Moravě. Naproti tomu v Českém středohoří byl růst pozitivně ovlivněn letními a podzimními srážkami v předchozím roce a jarními srážkami v roce aktuálním. Tento pozitivní vliv srážek slábl v polohách nad 400 m n.m. u lokalit s dubem cerem.

Analýza stability vztahu klima – přírůst ukázala, že na jižní Moravě existuje stabilní a významně záporný vztah mezi růstem a zimními teplotami (leden–březen). Naopak v Českém středohoří růst konzistentně vykazoval záporný vztah s letními teplotami předchozího roku. Letní teploty aktuálního roku (červen–srpen) neměly v žádném z regionů během celého sledovaného období na růst významný vliv. Důležitým zjištěním je, že jarní teploty (duben–červen) aktuálního roku postupně získávaly na významu na jižní Moravě, přičemž korelace se změnila z neutrálních na začátku 60. let na výrazně záporné po roce 2016, a tento trend byl patrný u všech druhů dubů (obr. 24a, b). Naproti tomu vliv jarních teplot na růst stromů v Českém středohoří oslaboval, zejména u dubu zimního a dubu pýřitého (obr. 24e), zatímco dub cer ve vyšších nadmořských výškách nadále vykazoval významně zápornou korelaci jarních teplot s růstem (obr. 24f).

Na jižní Moravě stimulovaly růst dubů především jarní srážky aktuálního roku (duben–červen) a jejich vliv se v posledních letech dále posílil (obr. 24c, d). Letní srážky aktuálního roku měly stabilní, významně pozitivní vliv na růst pouze na lokalitách s dubem cerem, zatímco na lokalitách s dubem pýřitým jejich vliv v čase klesal a byl významný jen do roku 2003. V oblasti Českého středohoří se vliv jarních (obr. 24g, h) i letních srážek aktuálního roku postupně snižoval. Jarní srážky zůstaly významné pouze na lokalitách s dubem pýřitým a na lokalitách s dubem cerem v nižších polohách, zatímco letní srážky aktuálního roku již neměly významný vliv na růst dubů na žádné lokalitě v tomto regionu. Naproti tomu srážky předchozího léta měly konzistentně pozitivní vliv na růst dubu pýřitého v Českém středohoří. Dub cer vykazoval významně pozitivní vztah s předchozími letními srážkami pouze do roku 2007; po tomto roce se vztah stal nevýznamným.

Obr. 23. Bootstrap korelace mezi indexy šířek letokruhů a měsíční (a) teplotou a (b) srážkami od června předchozího roku (zkratky měsíců na ose x psané malými písmeny) do září aktuálního roku (zkratky měsíců na ose x psané velkými písmeny) za období 1961–2020. QPE = dub zimní, QCE = dub cer, QPU = dub pýřitý.

Obr. 24. Pětadvacetileté klouzavé Pearsonovy korelace (R) mezi letokruhovými chronologiemi a průměrnými jarními (duben–červen) teplotami a úhrny srážek pro jižní Moravu (panely vlevo) a České středohoří (panely vpravo). Šedé přerušované čáry vyznačují prahové hodnoty statistické významnosti Pearsonova korelačního koeficientu R ($p = 0,05$). Korelační koeficienty mezi letokruhovými chronologiemi a klimatickými proměnnými byly agregovány na úroveň druhů, porostních směrů a regionů. QPE = dub zimní, QCE = dub cer, QPU = dub pýřitý.

Korelace mezi pozorovanými chronologiemi a chronologiemi simulovanými modelem VS-Lite byla statisticky významná ($p < 0,01$) na všech lokalitách, s průměrným korelačním koeficientem 0,58. Predikce růstu pro období 2080–2099 ukázaly, že očekávané trendy růstu a posuny v růstové dynamice v průběhu roku jsou úzce spojeny s mírou oteplení klimatu a výskytem extrémních klimatických událostí. U nízkoemisních a středněemisních scénářů byly predikovány průměrné šířky letokruhů na konci 21. století u všech druhů a ve všech regionech mírně vyšší než v referenčním období, zatímco vysokoemisní scénář vedl k výraznému poklesu růstu, zejména na sušších lokalitách jižní Moravy (obr. 25a).

Simulované měsíční růstové rychlosti naznačily, že pozitivní růstové trendy u nízkoemisních scénářů jsou dány především prodloužením vegetační sezóny a zrychlením jarního růstu. Naopak u středněemisních a vysokoemisních scénářů docházelo k poklesu růstu v letním období a k výraznému

posunu růstové fáze stromů směrem k jarním měsícům, přičemž během budoucích teplých a suchých extrémů model na většině lokalit simuloval prakticky nulový růst (obr. 25b).

Obr. 25. Výstupy modelu VS-Lite predikující roční a měsíční růstové rychlosti dubů. (a) Simulované roční šířky letokruhů pro jednotlivé roky kalibračního období 1961–2020 (barevné čáry) a pro predikované průměrné a extrémní klimatické podmínky v období 2080–2099 při zohlednění čtyř SSP scénářů změny klimatu (šedé body s rozsahem). Šedý bod označuje predikovaný růst za průměrných budoucích klimatických podmínkách, zatímco rozsah vyjadřuje predikce pro extrémně teplé a suché (dolní hranice) a chladné a vlhké (horní hranice) roky očekávané v období 2080–2099. Simulované šířky letokruhů byly standardizovány pomocí průměrné simulované šířky letokruhů v kalibračním období. (b) Průměrné simulované měsíční růstové rychlosti zprůměrované za kalibrační období 1961–2020 (černá čára) a predikční období 2080–2099 (barevné čáry) pro čtyři SSP scénáře změny klimatu (sloupce). Pro predikční období jsou zobrazeny simulace pro průměrné (plná čára), extrémně teplé a suché (tečkovaná čára) a extrémně chladné a vlhké (čárkovaná čára) roky očekávané v období 2080–2099. QPE = dub zimní, QCE = dub cer, QPU = dub pýřitý.

V průběhu terénních odběrů jsme zaznamenali četné **mrazové trhliny na kmeni** dubů, částečně nebo zcela zhojené kalusem (obr. 26). Tyto se vyskytovaly zejména u dubu ceru na lokalitách ve vyšších polohách Českého středohoří. Dendrochronologické datování ukázalo, že trhliny vznikaly nejčastěji v letech 1985 a 2012, kdy se vyskytly silné zimní mrazy v Evropě (Twardosz et al. 2016; Demirtaş 2017), přičemž některé stromy vykazovaly více trhlín ze stejného roku. Takové poškození kmenů výrazně snižuje kvalitu dřeva, a proto je tento rizikový faktor nutné zohlednit při volbě vhodné druhové skladby v hospodářských lesích.

Obr. 26. Mrazové trhliny na kmenech dubu ceru na lokalitě Kocourov z Českého středohoří (vlevo) a na lokalitě Rendez-vous z jižní Moravy.

Souhrn

Analýza růstové reakce dubů na klimatické faktory přinesla zajímavé výsledky. Letokruhové analýzy ukázaly, že lokální environmentální podmínky ovlivňují růst dubů silněji než druhově specifické vlastnosti. U teplomilných druhů dubu ceru a dubu pýřitého se neprojevila výrazně vyšší odolnost vůči suchu v porovnání s dubem zimním. Zejména dub cer vykazoval v suchém období 2015-2018 významně vyšší redukci přírůstků než dub zimní rostoucí na stejných stanovištích. Duby cery jsou zároveň náchylné na poškození mrazem, o čemž svědčí zvýšený výskyt mrazových trhlin především na výše položených lokalitách v oblasti Českého středohoří. Na jižní Moravě došlo ve sledovaném období k výraznému posunu směrem k vyšší citlivosti na suchu v jarních měsících, a to u všech sledovaných druhů dubů. Model VS-Lite predikuje na konci 21. století mírné zvýšení růstu při nízké a středně emisních scénářích, podmíněné prodloužením vegetační sezóny; předpovídá však téměř úplné zastavení růstu všech druhů dubů během extrémně teplých a suchých epizod. Pro praxi z uvedených výsledků vyplývá, že řešením není substituce jednoho druhu dubu za jiný druh, preferovány by měly být komplexní opatření na posílení odolnosti porostů jako je regulace hustoty porostu, podpora diverzifikované struktury včetně využívání tvaru lesa nízkého.

Literatura

- BRÄUNING A., DE RIDDER M., ZAFIROV N., GARCÍA-GONZÁLEZ I., PETROV DIMITROV D., GÄRTNER H., 2016. Tree-ring features: indicators of extreme event impacts. *IAWA J.* 37, 206-231. <http://dx.doi.org/10.1163/22941932-20160131>
- COOK E.R., KAIRIUKSTIS L.A., 1990. *Methods of Dendrochronology: Applications in the Environmental Science*. Kluwer Academic Publishers: Dordrecht, The Netherlands; Boston, MA, USA; London, UK.
- CROPPER J.P., 1979. Tree-ring skeleton plotting by computer. *Tree-Ring Bull.* 39, 47–59.
- DEMIRTAŞ M. 2017. The large-scale environment of the European 2012 high-impact cold wave: prolonged upstream and downstream atmospheric blocking. *Weather* 72, 297-301. <https://doi.org/10.1002/wea.3020>
- HOLMES R.L., 1983. Computer-assisted quality control in tree-ring dating and measurement. *Tree-Ring Bull.* 43, 69–78.
- JETSCHKE G., VAN DER MAATEN E., VAN DER MAATEN-THEUNISSEN M., 2019. Towards the extremes: A critical analysis of pointer year detection methods. *Dendrochronologia* 53, 55–62, <https://doi.org/10.1016/j.dendro.2018.11.004>
- KNIBBE B., 2004. PAST 4—Personal Analysis System for Tree Ring Research, Version 4. Instruction Manual; SCIAM/Bernhard Knibbe: Vienna, Austria.
- LLORET F., KEELING E.G., SALA A. 2011. Components of tree resilience: effects of successive low-growth episodes in old ponderosa pine forests. *Oikos*, 120: 1909–1920.
- SCHWEINGRUBER F.H., ECKSTEIN, D., SERRE-BACHET, F., BRÄKER, O.U., 1990. Identification, presentation and interpretation of event years and pointer years in dendrochronology. *Dendrochronologia* 8, 8–38.
- SEFTIGEN K., FRANK D.C., BJÖRKLUND J., BABST F., POULTER B., 2018. The climatic drivers of normalized difference vegetation index and tree-ring-based estimates of forest productivity are spatially coherent but temporally decoupled in Northern Hemispheric forests. *Glob. Ecol. Biogeogr.* 27, 1352–1365. <https://doi.org/10.1111/geb.12802>
- TOLWINSKI-WARD S.E., EVANS M.N., HUGHES M.K., ANCHUKAITIS K.J., 2011. An efficient forward model of the climate controls on interannual variation in tree-ring width. *Clim. Dyn.* 36, 2419–2439. <https://doi.org/10.1007/s00382-010-0945-5>
- TUMAJER J., BEGOVIĆ K., ČADA V., JENICEK M., LANGE J., MAŠEK J., KACZKA R.J., RYDVAL M., SVOBODA M., VLČEK L., TREML V., 2023. Ecological and methodological drivers of non-stationarity in tree growth response to climate. *Glob. Change Biol.* 29, 462–476. <https://doi.org/10.1111/gcb.16470>
- TWARDOSZ R., KOSSOWSKA-CEZAK U., PEŁECH S., 2016. Extremely Cold Winter Months in Europe (1951-2010). *Acta Geophys.* 64, 2609-2629. <https://doi.org/10.1515/acgeo-2016-0083>

VICENTE-SERRANO S. M., BEGUERÍA S., LÓPEZ-MORENO J. I., 2010. A multiscalar drought index sensitive to global warming: the standardized precipitation evapotranspiration index. *J. Clim.* 23, 1696-1718. <https://doi.org/10.1175/2009JCLI2909.1>

Výstupy projektu

Jimp

VEJPUSTKOVÁ M., TUMAJER J., FIŠER P., TRIČKOVIČ N., ČIHÁK T. 2026. Regional climate and site conditions, not species, determine growth and vulnerability to future climate extremes of Central European oaks. *Trees, Forests and People*, 24, 101199. <https://doi.org/10.1016/j.tfp.2026.101199>

Veřejně dostupná datová sada umístěná v repozitáři Zenodo

VEJPUSTKOVÁ M. (2025). Tree-ring data of oaks (1.0.0) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17788995>

3.4 Aktivita 4 - Příprava publikace „Přehled a potenciál využití autochtonních druhů teplomilných dubů v měnících se klimatických podmínkách“

Účelem aktivity bylo zpracování metodiky obsahující řešerši taxonomické problematiky šesti vesměs původních teplomilných opadavých dubů, u kterých ve středoevropském regionu existuje předpoklad potenciálně širšího lesnického využití i na stanovištích s nižší dostupností půdní vláhy. Zaměřuje se na disponibilní poznatky o daných druzích získané výzkumem z našeho území i ze zahraničních oblastí, kde jsou tyto dřeviny předmětem běžného lesnického hospodaření. Závaznou součástí je formulace praktických závěrečných doporučení pro odbornou veřejnost. Cílem bylo zpracovat přehlednou příručku využitelnou v rámci úvah o možnostech využití autochtonních teplomilných dubů v druhové skladbě při zakládání nebo obnově lesních porostů v souvislosti s měnícími se klimatickými podmínkami.

2023

V 1. roce řešení byly zahájeny přípravné práce, kdy bylo započato se shromažďováním a studiem literárních podkladů o taxonomické problematice evropských teplomilných opadavých dubů. Průběžně byly získávány praktické lesnické informace ze zahraniční z oblastí, kde se teplomilné duby běžně vyskytují a jsou zde předmětem běžného hospodaření (především Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Černá Hora, Slovinsko, Chorvatsko, Severní Makedonie, Bulharsko, Řecko, Albánie, Itálie, Francie, Turecko). Kromě publikací byly poptávány i informace od zahraničních expertů, kteří se problematikou dubů zabývají v rámci mezinárodního programu na ochranu genetických zdrojů lesních dřevin EUFORGEN. Za účelem lepší orientace v taxonomické problematice a získání informací o lokalitách byly rovněž prozkoumány položky teplomilných druhů dubů v herbářích katedry botaniky Univerzity Karlovy v Praze.

Při přípravě metodiky se potvrdilo, že taxonomická problematika teplomilných dubů je neobyčejně složitá a dosud nedořešená. Taxonomicky vyhraněné a dobře rozlišitelné jsou dub pýřitý, d. cer a také d. balkánský (*Quercus frainetto*), který se však v Česku vyskytuje jen velmi vzácně na několika lokalitách na jižní Moravě. Naopak d. jadranský (*Q. virgiliana*) z okruhu d. letního (*Q. robur*), rovněž vzácně se vyskytující na jižní Moravě, je rozlišitelný obtížně. Podle nejnovějšího českého botanického klíče (Kaplan et al. 2019) se však v jeho případě ve střední Evropě s velkou pravděpodobností jedná o hybridní populace mezi *Q. pubescens* a *Q. petraea* nebo *Q. robur*. Tyto křížence lze těžko ztotožnit s druhem *Q. virgiliana* popsáným z Itálie.

Také taxonomické postavení drobných druhů z okruhu dubu zimního, tj. dubu žlutavého (*Q. banatus*) a d. mnohoplochého (*Q. polycarpa*), je dosud nejasné a není na něm shoda. Jejich rozlišování je

neobyčejně složité, protože rozlišovací znaky nejsou ostře vymezené a často nejsou k dispozici žaludy. Navíc v přírodě nepochybně dochází k hybridizaci, někdy i vícenásobné. Ještě složitější je situace v malých populacích ležících na okraji areálu, které jsou více vystaveny introgresivní hybridizaci, což je i případ České republiky. Některé stromy je pak téměř nemožné jednoznačně určit. V takových případech je nutno spokojit se s konstatováním, že se jedná o dub se znaky d. žlutavého nebo d. mnohoplodého. Některými taxonomy jsou d. žlutavý a d. mnohoplodý považovány spíše za poddruhy dubu zimního (Kaplan et al. 2019). V roce 2018 byla publikována studie (Kučera 2018), v níž bylo pro dub žlutavý stanoveno nové jméno *Q. banatus*. Užívání původního jména *Q. dalechampii* je pro dub žlutavý nevhodné, protože typová položka vychází z exempláře blízkého d. pýřitému (*Q. pubescens*). Pojetí tří domácích druhů z okruhu *Q. petraea* agg. (*Q. petraea*, *Q. banatus*, *Q. polycarpa*) provizorně převzali i autoři revize rozšíření našich cévnatých rostlin (Kaplan et al. 2022) s tím, že celou problematiku je nutno dořešit s využitím širšího dokladového materiálu. Již nyní se objevují poznatky (Kučera 2020), které naznačují, že otázka našich autochtonních teplomilných dubů v blízké budoucnosti zřejmě opět dozná určitých změn, což jen podtrhuje skutečnost, že je této problematice i nadále nutno věnovat potřebnou pozornost.

Dané situaci odpovídá i pojetí lesnické praxe, kde z pochopitelných důvodů většinou nejsou teplomilné druhy dubů navzájem rozlišovány. Přitom se zdá, že jejich rozšíření, ať už původní či nepůvodní, je i u nás daleko větší, než se uvádí, neboť se v době nedostatku domácího osiva v neúrodných letech často dovážely žaludy zejména ze Slovenska. Např. studiem teplomilných dubů v oblasti ŠLP Křtiny se zabýval Matula (2004, 2007), podle něhož zde tyto druhy dokonce převažují nad čistým dubem zimním.

2024

Ve 2. roce řešení projektu bylo pokračováno se shromažďováním a studiem literárních podkladů o taxonomické problematice a další problematice zájmových druhů dubů z území ČR i ze zahraničí. Byla upravena osnova metodiky a byly rozpracovány některé další kapitoly. V části věnované popisu teplomilných dubů s výskytem v Česku byl kompletně zpracován dub cer (*Q. cerris*) a dub balkánský (*Q. frainetto*), včetně obrázků a map rozšíření. Byla též zpracována poměrně rozsáhlá fotodokumentace.

Souběžně byl publikován prvotní výstup typu „O“ (Novotný et Buriánek 2024) seznamující širší veřejnost i zainteresované pracovníky zabývající se pěstováním lesa, ochranou přírody či krajinářskými úpravami s aktuální problematikou domácích teplomilných dubů z pohledu jejich taxonomie, rozšíření, stanovištních nároků a lesnického výzkumu. Text mj. popisuje zvyšující se potenciál využití daných dřevin v době postupující proměny stanovištních poměrů a klimatické změny.

2025

Ve 3. roce řešení byl rukopis publikace (výstup typu Nmet) autorsky dokončen, podroben recenzi dvou zadavatelem schválených nezávislých oponentů, jejichž připomínky byly do metodiky zapracovány. Následně byla metodika postoupena do certifikačního řízení na MŽP.

2026

V posledním roce řešení bylo na základě řízení na MŽP 9. 2. 2026 uděleno osvědčení o schválení (certifikaci) metodiky pod č. j. MZP/2026/610/196, čímž byl certifikační proces ukončen a text metodiky byl spolu s průvodním vybavením předán redakci odborného periodika *Lesnický průvodce* vydávaného VÚLHM, v. v. i., ve Strnadlech.

Souhrn za celé období řešení 2023–2026

Zpracovaná metodika (Novotný et Buriánek 2026) zahrnuje rešerši taxonomické problematiky evropských teplomilných opadavých dubů, přehled disponibilních poznatků o daných druzích získaných dosavadním výzkumem na našem území a relevantních informací ze zahraničních oblastí, kde jsou předmětem běžného lesnického hospodaření. Součástí je kapitola o historii výzkumu domácích teplomilných dubů. Popsána jsou ekologická a hospodářská specifika významná pro využívání teplomilných dubů. Největší rozsah má kapitola „Přehled teplomilných druhů dubů s výskytem v Česku“, kde jsou podány podrobné popisy a charakteristiky všech našich domácích teplomilných dubů z hlediska jejich rozšíření, proměnlivosti, ekologické charakterizace, odolnosti k biotickým a abiotickým faktorům, produkce dřevní hmoty a jejího využití, pěstebních aspektů, vhodnosti do směsí a schopnosti přirozené obnovy. V závěru jsou pro všechny druhy domácích teplomilných dubů formulována doporučení pro lesnickou praxi i odbornou veřejnost ohledně vhodnosti jejich možného lesnického využití (včetně produkčního) v Česku v měnících se klimatických podmínkách (viz níže). Text zahrnuje i povinné kapitoly „Srovnání novosti postupů“, „Popis uplatnění metodiky“, „Ekonomické aspekty“ a přílohu obsahující poměrně rozsáhlou fotodokumentaci zájmových druhů.

Zhodnocení potenciálu teplomilných druhů dubů pro jejich lesnické využití ve změněných klimatických podmínkách ČR na základě důležitých rozhodovacích kritérií přináší tabulka 5.

Tab. 5. Zhodnocení potenciálu využití teplomilných dubů v našich podmínkách dle rozhodovacích kritérií

DŘEVINA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Σ
dub cer	++	–	++	+	+	–	+	++	++	+	–
dub pýřitý (šipák)	–	+	+	+	++	+	+	+	+	+	+
dub jadranský	–	0	+	+	++	+	+	+	+	+	+
dub žlutavý	++	++	++	+	+	+	+	–	++	+	++
dub mnohoplodý	++	++	++	+	+	+	+	–	++	+	++
dub balkánský	++	++	+	+	+	+	+	?	++	+	+

Kritérium: 1 produkční schopnost, 2 využitelnost dřeva, 3 vhodnost do různých typů stanovišť, 4 meliorační účinky, 5 odolnost k suchu, 6 odolnost k ostatním abiotickým faktorům (mraz, sníh, vítr aj.), 7 odolnost k biotickým škůdcům, 8 křížitelnost s domácími dřevinami, 9 vhodnost do směsí, 10 schopnost přirozené obnovy

Projev dřeviny v podmínkách Česka (na základě současné úrovně znalostí): ++ velmi pozitivní, + pozitivní, 0 neutrální, – negativní, – – velmi negativní, ? neznámý; Σ: taxon vhodně provenience celkově z pohledu introdukce na odpovídajících stanovištích: + vhodný, 0 vhodný s výhradami, – méně vhodný

Komentář k tabulce 5 – doporučení pro lesnickou praxi

Dub cer 1: ++ Velká produkční schopnost. **2:** – Dřevo méně kvalitní (pórovitost, praskání), omezené využití (speciální účely), v zemích s větším výskytem se příliš nedoporučuje. **3:** ++ Široká škála půd od kyselých po bazické. **4:** + Opadem nezhoršuje kvalitu půdy. **5:** + Schopen růstu na suchých stanovištích. **6:** – Snáší větší zástin než hlavní druhy dubů, odolný k větru a pozdním mrazům, silně trpí na mrazové trhliny. **7:** + Analogie s DBZ, trpí listožravými druhy hmyzu. **8:** ++ S domácími druhy dubů se nekříží. **9:** ++ V přirozeném areálu tvoří směsi s řadou druhů. **10:** + Analogie s DBZ, vazba na semenné roky. Σ: – Schopen růstu v suchých oblastech na řadě půdních podkladů při zachování produkční schopnosti, nízká kvalita dřeva.

Dub pýřitý 1: – Podprůměrná produkční schopnost. **2:** + Dřevo uspokojivé kvality (ani v ideálních podmínkách většinou netvoří tvárné kmeny). **3:** + Vhodný především na extrémně suchá stanoviště, kde jiné druhy neobstojí. **4:** + Opadem nezhoršuje kvalitu půdy. **5:** ++ Schopen růstu na extrémně suchých stanovištích (i skalnatých). **6:** + V našich podmínkách nebezpečí poškození listů pozdními mrazy. **7:** + Analogie s DBZ, trpí listožravými druhy hmyzu. **8:** + Kříží se především s dubem jadranským, s DBZ jen vzácně. **9:** + Možnost vytváření směsí je v extrémních podmínkách omezená.

10: + Analogie s DBZ, vazba na semenné roky. **Σ:** + Nenahraditelný na nejsušších stanovištích (spolu s d. jadranským), kde ostatní duby neobstojí, avšak nízká produkce a většinou netvárné kmeny.

Dub jadranský 1: – Podprůměrná produkční schopnost. **2:** 0 Dřevo průměrné kvality. **3:** + Vysoká přizpůsobivost, vhodný především na extrémně suchá stanoviště. **4:** + Opadem nezhoršuje kvalitu půdy. **5:** ++ Schopen růstu na extrémně suchých stanovištích (i skalnatých). **6:** + V našich podmínkách nebezpečí poškození listů pozdními mrazy. **7:** + Analogie s DBZ, trpí listožravými druhy hmyzu. **8:** + Kříží se především s dubem pýřitým, s DBZ jen vzácně. **9:** + Možnost vytváření směsí je v extrémních podmínkách omezená. **10:** + Analogie s DBZ, vazba na semenné roky. **Σ:** + Nenahraditelný na nejsušších stanovištích (spolu s d. pýřitým), kde ostatní duby neobstojí, avšak nízká produkce a většinou netvárné kmeny.

Dub žlutavý 1: ++ Produkční schopnost srovnatelná s DBZ. **2:** ++ Kvalitní dřevo srovnatelné s DBZ. **3:** ++ Schopen růstu na různých typech stanovišť, oproti DBZ i o dost sušších a teplejších. **4:** + Opadem nezhoršuje kvalitu půdy. **5:** + Schopen růstu na suchých stanovištích i půdách bohatých Ca. **6:** + V našich podmínkách nebezpečí poškození listů pozdními mrazy. **7:** + Analogie s DBZ, trpí listožravými druhy hmyzu. **8:** – Z Česka uváděno (Pladias) křížení nejčastěji s domácími duby mnohoplodým a zimním, méně s d. jadranským a letním (z lesnického pohledu nevýznamné, hrozí však nesoulad se *Směrnici Rady 1999/105/ES* při uznávání porostů). **9:** ++ V přirozeném areálu tvoří směsi s řadou druhů. **10:** + Analogie s DBZ, vazba na semenné roky. **Σ:** ++ Produkce i kvalita srovnatelné s DBZ při současně vyšší odolnosti k suchu a vysokým teplotám.

Dub mnohoplodý 1: ++ Produkční schopnost srovnatelná s DBZ. **2:** ++ Kvalitní dřevo srovnatelné s DBZ. **3:** ++ Schopen růstu na různých typech stanovišť, oproti DBZ i o dost sušších a teplejších; v porovnání s *Q. banatus* toleruje kyslejší substráty. **4:** + Opadem nezhoršuje kvalitu půdy, avšak má tužší kožovité listy (pomalejší rozklad). **5:** + Schopen růstu na suchých stanovištích. **6:** + V našich podmínkách nebezpečí poškození listů pozdními mrazy. **7:** + Analogie s DBZ, trpí listožravými druhy hmyzu. **8:** – Z Česka uváděno (Pladias) křížení nejčastěji s domácími duby žlutavým, zimním, méně s d. pýřitým (z lesnického pohledu nevýznamné, hrozí však nesoulad se *Směrnici Rady 1999/105/ES* při uznávání porostů). **9:** ++ V přirozeném areálu tvoří směsi s řadou druhů. **10:** + Analogie s DBZ, vazba na semenné roky. **Σ:** ++ Produkce i kvalita srovnatelné s DBZ při současně vyšší odolnosti k suchu a vysokým teplotám.

Dub balkánský 1: ++ Velká produkční schopnost. **2:** ++ Dřevo kvalitní, mnohostranné využití. **3:** + Široká škála půd od kyselých po bazické (i vápenaté). **4:** + Opadem nezhoršuje kvalitu půdy. **5:** + Schopen růstu na suchých stanovištích. **6:** + Snáší větší zástin než dub letní, odolný k větru a nižším zimním teplotám, v našich podmínkách nebezpečí poškození listů pozdními mrazy. **7:** + Analogie s DBZ, trpí listožravými druhy hmyzu. **8:** ? Informace o křížení jsou v literatuře vzácné, podklady jsou tak nedostatečné. **9:** ++ V přirozeném areálu tvoří často směs s dubem cerem, u nás vhodný do směsí s dalšími duby. **10:** + Analogie s DBZ. **Σ:** + Blízký dubu zimnímu, schopnost růstu v suchých oblastech při zachování produkční schopnosti.

Z hlediska produkce dřevní hmoty se jako potenciálně perspektivní jeví především dub žlutavý (*Quercus banatus*), d. mnohoplodý (*Q. polycarpa*), d. balkánský (*Q. frainetto*) a s určitými výhradami i d. jadranský (*Q. virgiliana*). Produkční potenciál těchto druhů může být za příznivých podmínek srovnatelný s d. zimním (*Q. petraea*). Z hlediska produkce dřevní hmoty vykazuje velmi dobré výsledky také d. cer (*Q. cerris*), který je schopen růst i ve vyšších nadmořských výškách. Jeho zásadní nevýhodu oproti jiným domácím dubům však představuje výrazně horší kvalita dřeva a obvykle horší tvárnost kmene. V podmínkách střední Evropy navíc trpí mrazovými trhlinami, které mají negativní vliv na kvalitu dřeva. Vzhledem k praktickým zkušenostem získaným například v Maďarsku, ale i jinde, se proto větší rozšiřování tohoto dubu v zásadě nedoporučuje. U d. pýřitého (*Q. pubescens*) a do značné míry i u d. jadranského (*Q. virgiliana*) se předpokládá spíše využití při udržení přirozené lesní vegetace na extrémních, výslunných a vysýchavých stanovištích, kde je prioritou plnění mimoprodukčních funkcí lesa (ekosystémových služeb). Dalším možným přístupem k udržování lesů v nejméně příznivých lokalitách je převod vysokého lesa na pařeziny nebo též přechod k agrolesnickým systémům, což může v některých podmínkách představovat i ekonomicky výhodnější způsob hospodaření. V případě úvah směřujících k širšímu využívání cizího reprodukčního materiálu teplomilných dubů na našem území je žádoucí, aby nejprve proběhla interdisciplinární diskuse specialistů zabývajících se lesnickou genetikou, geobotanikou, lesnickou praxí a ochranou přírody a krajiny, zahrnující i objektivní porovnání možných přínosů a hrožících rizik.

Literatura

- KAPLAN Z., DANIHELKA J., CHRTEK J. jun., KIRSCHNER J., KUBÁT K., ŠTECH M., ŠTĚPÁNEK J. (eds.). 2019. Klíč ke květeně České republiky. Praha, Academia: 1168 s.
- KAPLAN Z., DANIHELKA J., CHRTEK J. jr., PRANČL J., GRULICH V., JELÍNEK B., ÚRADNÍČEK L., DŘEVOJAN P., ŘEPKA R., ŠMARDA P., VAŠUT R. J., KOUTECKÝ P., GRULICH V., WILD J. 2022. Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 11. *Preslia*, 94 (3): 335–427.
- KUČERA P. 2018. New name for Central European oak formerly labelled as *Quercus dalechampii*. *Biológia*, 73 (4): 313–317.
- KUČERA P. 2020. *Quercus iberica*, a new oak species native to Slovakia and its differentiation from *Q. polycarpa*. *Wulfenia*, 27: 251–267.
- MATULA R. 2004. Comparison of stem characteristics of oak species *Quercus dalechampii* Ten. and *Quercus polycarpa* Schur. In: BUCHTA, I. et al.: Contemporary state and development trends of forest in cultural landscape. Brno, MZLU: 89–91.
- MATULA R. 2007. Hodnocení populací druhů rodu *Quercus* L. v rezervacích na ŠLP Křtiny. Disertační práce. Brno, MZLU: 194 s.

Výstupy

- NOVOTNÝ P., BURIÁNEK V. 2024. Domácí méně běžné duby v kontextu proměny klimatu. *Lesnická práce*, 101 (11): 38–39.
- NOVOTNÝ P., BURIÁNEK V. 2026. Přehled a potenciál využití autochtonních druhů teplomilných dubů v měnících se klimatických podmínkách. Certifikovaná metodika. Strnady, VÚLHM: in print. *Lesnický průvodce* 1/2026.

3.5 Aktivita 5 - Vypracování metodických postupů analýz DNA s využitím SSR markerů u zájmových druhů

V letech 2023–2025 probíhalo zpracování rostlinných vzorků druhů dubů vyhledávaných a odebíraných v rámci 1. a 2. aktivity. Přehled vzorků zpracovaných pro DNA analýzy je uveden v tabulce č. 1. Rostlinný materiál (listy) byl po převozu do laboratorních podmínek zaevidován podle odběrů z jedinců vyhledaných druhů dubů, byl lyofilizován a z vysušených listů byla provedena izolace DNA pomocí izolačního kitu DNeasy Plant Mini Kit od firmy QIAGEN. Kvalita DNA (koncentrace a čistota) byly ověřovány na spektrofotometru pro mikro objemy přístrojem Maestrogen. Pro genetická studia byly zvoleny DNA analýzy mikrosatelitových markerů. K výběru markerů a vyhledávání sekvencí primerů byly využity literární zdroje. V letech 2023 a 2024 bylo testováno 74 mikrosatelitových markerů: *ssrQrZAG7*, *ssrQrZAG8*, *ssrQrZAG11*, *ssrQrZAG15*, *ssrQrZAG20a*, *ssrQrZAG25*, *ssrQrZAG30*, *ssrQrZAG31*, *ssrQrZAG39*, *ssrQrZAG44*, *ssrQrZAG73*, *ssrQrZAG74*, *ssrQrZAG75*, *ssrQrZAG96*, *ssrQrZAG101*, *ssrQrZAG108*, *ssrQrZAG112*, *ssrQpZAG1/2*, *ssrQpZAG1/5*, *ssrQpZAG3/62*, *ssrQpZAG3/64*, *ssrQpZAG7**, *ssrQpZAG9*, *ssrQpZAG16*, *ssrQpZAG25*, *ssrQpZAG36*, *ssrQpZAG46*, *ssrQpZAG58*, *ssrQrZAG87*, *ssrQpZAG102*, *ssrQpZAG108*, *ssrQpZAG110*, *ssrQpZAG119*, *PIE020*, *PIE022*, *PIE039*, *PIE055*, *PIE072*, *PIE095*, *PIE100*, *PIE102*, *PIE141*, *PIE152*, *PIE171*, *PIE172*, *PIE187*, *PIE192*, *PIE196*, *PIE198*, *PIE200*, *PIE202*, *PIE215*, *PIE222*, *PIE223*, *PIE227*, *PIE233*, *PIE236*, *PIE239*, *PIE242*, *PIE243*, *PIE246*, *PIE247*, *PIE248*, *PIE253*, *PIE255*, *PIE267*, *PIE270*, *PIE271*, *PIE273*, *DHN3*, *MsQ13*, *MSQ3*, *MAQ4*, *KQMy50*. Pro získání amplifikačních produktů lokusů byly optimalizovány reakční směsi a teplotní cykly polymerázové řetězové reakce (PCR). PCR probíhaly v termocyklerech Veriti Thermal cycler. Předběžné hodnocení získaných amplifikačních produktů bylo provedeno po proběhlé elektroforéze na 2% agarózových gelech (obr. 27) v 0,5 x TBE pufru

(Tris borate EDTA pufr, Duchefa Biochemie B.V.) a vizualizováno pomocí GelRed Nucleic Acid Gel Stain (Biotium).

Obr. 27. Příklad získaných amplifikačních produktů mikrosatelitového markeru MAQ4 u vybraných 10 jedinců dubů pýřitého. Velikostní standard 100 bp DNA ladder (NEW ENGLAND biolabs) je umístěn vlevo.

Z výsledků provedeného testování PCR amplifikace 74 markerů bylo pro DNA analýzy zájmových druhů dubů vyselektováno 29 specifických polymorfních mikrosatelitových markerů poskytujících kvalitní amplifikační produkty. U eluátů DNA z jedinců vyhledávaných druhů dubů (dub žlutavý, mnohoplodý, pýřitý, jadranský, balkánský, dub cer, letní a zimní) získávaných v průběhu řešení projektu byly provedeny PCR amplifikace vybraných markerů, které probíhaly v 6 multiplexech v návaznosti na reakční podmínky PCR a velikosti amplifikovaných lokusů (1. multiplex: PIE020, PIE102, PIE141, PIE233, KQMy50, 2. multiplex: PIE095, PIE187, PIE202, PIE223, PIE227, PIE243, 3. multiplex: PIE198, PIE215, PIE271, QpZAG110, 4. multiplex: QpZAG1/5, QpZAG9, QpZAG16, QpZAG36, 5. multiplex: PIE196, QrZAG7, QrZAG11, QrZAG87, QrZAG112, 6. multiplex: DHN3, MsQ13, PIE253, QrZAG20, QrZAG96). Primery k lokusům se nechaly nasyntetizovat s fluorescenčním zbarvením (VIC, NED, 6-FAM, PET). Pro zjištění velikostí amplifikovaných lokusů byly provedeny fragmentační analýzy na genetickém analyzátoru ABI 3500. Příklad výstupu fragmentační analýzy u dubu balkánského (*Quercus frainetto*) s lokusy 1. multiplexu je uveden na obr. 28. U každého analyzovaného jedince dubu byly ke všem 29 markerům s využitím softwarového programu GeneMapper 4.1 (Applied Biosystems) získány velikosti alel v počtech bází (bp) a byla vypracována multilokusová genotypizace (přehled velikostí alel šetřených lokusů ke všem analyzovaným 597 vzorkům dubů).

Obr.: 28. Příklad výstupu z fragmentační analýzy amplifikovaných mikrosatelitů 1. multiplexu pro jedince dubu balkánského

Ke konci roku 2025 byla genetická data statisticky zpracována pomocí programu GenAlEx 6.503 (Peakall, Smouse 2006, 2012) a byly získány genetické charakteristiky (např. počet a frekvence alel, počet efektivních alel, Shannonův informační index diverzity, pozorovaná a očekávaná heterozygotnost). Mezi druhy dubů s dostatečným zastoupením analyzovaných jedinců (pýřitý, cer, letní, zimní, mnohoplodý, žlutavý) byly sledovány rozdíly v genetických parametrech. V analyzovaných markerech se zastoupené hodnoty velikostí alel vyskytovaly podle druhů dubů v odlišných frekvencích (vyjádřeno v %). Nejvíce odlišné zastoupení alel se vyskytovalo u dubu ceru. Podobné zastoupení alel a jejich frekvencí bylo zjištěno u skupiny dubu zimního, žlutavého a mnohoplodého, což je dokumentováno na grafickém znázornění na příkladu markeru PIE215 (obr. 29). U markeru PIE202 se vyskytovaly u sledovaných druhů dubů pouze 3 velikosti alel: 103, 106 a minoritně alela 112 ve 2 % u dubu letního. Tento marker odlišoval analyzované jedince dubu zimního od jedinců dubu letního, kdy se v tomto souboru vzorků dubu zimního vyskytovala pouze alela 106 a u dubu letního se u většiny jedinců vyskytovaly alely 103 a 106, vždy v heterozygotní formě. Shodně s jedinci dubu zimního měly v tomto markeru pouze alelu 106 analyzovaní jedinci dubu mnohoplodého a žlutavého.

Obr. 29 Grafické znázornění statistického zhodnocení alelových frekvencí u markeru PIE215 ve sledovaných druzích dubů (DB_pub – d. pýřitý, DB_Cer – d. cer, DBL – d. letní, DBZ – d. zimní, DBM – d. mnohoplodý, DBT - d. žlutavý).

Pro porovnání vzájemných genetických diferenciací mezi sledovanými druhy dubů bylo použito hodnocení F_{ST} (párové porovnání genetické rozmanitosti na základě rozdílů alelických frekvencí mezi populacemi). Hodnoty vzájemné diferenciace F_{ST} jsou uvedeny v tabulce 6. Podle kvalitativní interpretace hodnot F_{ST} (Wright 1965) hodnoty F_{ST} do velikosti 0,05 představují malou genetickou diferenciaci, nad 0,05 do 0,15 střední diferenciaci a nad 0,15 velkou diferenciaci. Mezi dubem zimním, žlutavým a mnohoplodým byly zjištěny velmi nízké hodnoty genetické diferenciace F_{ST} (0,004-0,006). Vysoké hodnoty se ukázaly mezi dubem cerem a ostatními sledovanými druhy (0,16-0,2). Mezi dubem letním a zimním byly zjištěny střední diferenciace (0,06). Grafické znázornění diferenciací pomocí analýzy hlavních koordinát (Principal Coordinate Analysis, PCoA) je znázorněno na obr. 30.

Tab. 6. Hodnoty vzájemné diferenciace F_{ST} mezi sledovanými druhy dubů

	DB Pub	DB Cer	DBL	DBZ	DBM	DBT1
DB Pub	0,000					
DB Cer	0,164	0,000				
DBL	0,061	0,191	0,000			
DBZ	0,039	0,194	0,063	0,000		
DBM	0,040	0,203	0,069	0,006	0,000	
DBT	0,040	0,198	0,065	0,004	0,006	0,000

Obr. 30. Grafické znázornění genetických diferenciací (F_{ST}), DB_Pub – dub pýřitý, DB_Cer – dub cer, DBL – dub letní, DBZ – dub zimní, DBM – dub mnohoplodý, DBT – dub Źlutavý

K odvození populačních struktur byla s využitím multilokusových genetických dat použita Bayesiánská klastrová metoda implementovaná v softwaru STRUCTURE 2.3.4 (Pritchard et al. 2000; Falush et al. 2003, 2007; Hubisz et al. 2009). Analýzou Structure byly získány rozdílné genetické struktury sledovaných druhů dubů. Velmi podobné si byly genetické struktury dubů mnohoplodého a Źlutavého a nejvíce se blížily ke struktuře dubu zimního. Významně se odlišily struktury dubů pýřitého a letního. Optimální počet klastrů pro grafické znázornění genetických struktur byl stanoven na $K = 7$ (obr. 31).

Obr. 31. Genetická struktura 5 druhů dubů (201 jedinců) – pro druhy dub pýřitý, dub letní, dub zimní, dub mnohoplodý, dub Źlutavý.

Výsledky genetického Źetřeni populací dubu pýřitého.

U dubu pýřitého byla v roce 2025 s využitím 29 mikrosatelitových markerů zhodnocena genetická diverzita 4 populací z Čech DBP-KA (Karlštejn), DBP-LU (Lužice), DBP-KO (Košťálov), DBP-Li (Litoměřice) a jedné z Moravy DBP-PO (Pouzdrány). U dubu pýřitého se pokračovalo v genetických studiích i v roce 2026. Pro praktické a ekonomicky výhodnější využití DNA analýz probíhalo testování rozdílných kombinací markerů s cílem snížit počet DNA markerů a zároveň získat srovnatelné zhodnocení genetické diverzity porostů jako s původním vyšším počtem markerů. Z testovaných 29 markerů bylo následně vybráno 10 polymorfních jaderných mikrosatelitových markerů vhodných pro rozlišování genetické diverzity porostů dubu pýřitého. Sekvence primerů zvolených markerů MSQ13, QrZAG11, QrZAG20, QrZAG96 byly publikovány autory Guichoux et al. (2011), markerů PIE095, PIE102, PIE141, PIE243, PIE253 autory Durand et al. (2010) a markeru KQMy50 autory Bodénès et al. (2012). Metodické postupy DNA analýz byly podrobně popsány v certifikované metodice (Cvrčková et al. 2026). PCR amplifikace 10 vybraných

markerů byly sestaveny do dvou multiplexů podle velikostí amplifikovaných lokusů. Reakční podmínky byly pro oba multiplexy stejné. U každého analyzovaného jedince dubu byly získány velikosti alel ke všem markerům a byla vypracována multilokusová genotypizace. Genetická data byla statisticky zpracována pomocí programu GenAlEx 6.503 (Peakall, Smouse 2006, 2012) a byly získány genetické charakteristiky sledovaných porostů dubu pýřitého, které byly porovnány s hodnotami získanými analýzami 29 markerů. Sledovány byly průměrné hodnoty genetických charakteristik (průměrný počet různých alel (N_a), průměrný počet efektivních alel (N_e), Shannonův informační index diverzity (I), pozorovaná (H_o) a očekávaná (H_e) heterozygotnost). Hodnoty genetických charakteristik získané analýzami 29 mikrosatelitových markerů byly v rozmezí $N_a = 6,66 - 11,56$, $N_e = 3,71 - 6,12$, $I = 1,41 - 1,89$, $H_o = 0,62 - 0,70$, $H_e = 0,68 - 0,79$. Analýzami 10 mikrosatelitových markerů byly hodnoty genetických charakteristik srovnatelné a dosahovaly i vyšších hodnot diverzity, rozmezí $N_a = 7,1-15,2$; $N_e = 4,1-8,49$; $I = 1,53-2,18$; $H_o = 0,57-0,74$; $H_e = 0,70-0,86$. Hodnoty diferenciace F_{ST} mezi sledovanými porosty získané analýzami 10 markerů se pohybovaly od malé genetické diferenciace 0,016 mezi lokalitami Karlštejn a Pouzdřany do střední 0,083 mezi lokalitami Košťálov a Lužice (Tab. 7). Analýzami 29 markerů byly F_{ST} získány většinou v nižších hodnotách, ale v obdobném poměru (Tab. 8), jak dokumentuje i grafické znázornění pomocí analýzy hlavních koordinát (Principal Coordinate Analysis, PCoA) na obrázcích 32 a 33.

Tab. 7: Hodnoty vzájemné diferenciace F_{ST} mezi sledovanými porosty dubu pýřitého získané analýzami 10 mikrosatelitových markerů

	DBP KA	DBP LU	DBP PO	DBP KO	DBP Li
DBP KA	0,000				
DBP LU	0,059	0,000			
DBP PO	0,016	0,063	0,000		
DBP KO	0,033	0,083	0,028	0,000	
DBP Li	0,029	0,077	0,026	0,040	0,000

Tab. 8. Hodnoty vzájemné diferenciace F_{ST} mezi sledovanými populacemi dubu pýřitého získané analýzami 29 mikrosatelitových markerů

	DBP KA	DBP LU	DBP PO	DBP KO	DBP Li
DBP KA	0,000				
DBP LU	0,042	0,000			
DBP PO	0,012	0,042	0,000		
DBP KO	0,033	0,070	0,030	0,000	
DBP Li	0,025	0,057	0,020	0,037	0,000

Obr. 32. Grafické znázornění genetických diferenciací pomocí analýzy hlavních koordinát (Principal Coordinate Analysis, PCoA) na základě analýz 10 mikrosatelitových markerů

Obr. 33. Grafické znázornění genetických diferenciací pomocí analýzy hlavních koordinát (Principal Coordinate Analysis, PCoA) na základě analýz 29 mikrosatelitových markerů

U porostů dubu pýřitého byly také porovnávány genetické struktury. Výsledkem analýzy jsou profily genetických struktur barevně rozlišené podle počtu klastrů (K). Optimální hodnota pro počet klastrů $K = 5$ byla stanovena na základě výsledků programu STRUCTURE SELECTOR (Li, Liu 2018). Genetické profily 5 sledovaných porostů dubu pýřitého z lokalit Karlštejn, Lužice, Litoměřice, Košťálov a Pouzdřany získané analýzami 10 markerů dokumentuje obr. 34. Nejvýrazněji odlišný profil vykazoval porost se zastoupením velmi starých jedinců z lokality Lužice, který lze považovat za autochtonní. Obdobné genetické strukturování sledovaných porostů bylo získáno i analýzami 29 markerů (obr. 35).

Obr. 34. Genetické struktury 5 populací dubu pýřitého: Karlštejn, Lužice, Pouzdřany, Košťálov, Litoměřice získané na základě analýz 10 mikrosatelitových markerů

Obr. 35. Genetické struktury 5 populací dubu pýřitého: Karlštejn, Lužice, Pouzdřany, Košťálov, Litoměřice získané na základě analýz 29 mikrosatelitových markerů

Na základě srovnání získaných výsledků analýz 29 mikrosatelitových markerů s výsledky analýz se sníženým selektovaným počtem mikrosatelitových markerů, lze pro sledování genetických charakteristik a struktur u porostů dubu pýřitého využívat postupy DNA analýz s 10 ověřenými mikrosatelitovými markery.

Souhrn

Pro genetická studia zájmových druhů dubů byly zvoleny DNA analýzy s využitím mikrosatelitových markerů, u vybraných vzorků dubů proběhlo testování se 74 mikrosatelitovými markery. Pro získání amplifikačních produktů lokusů byly optimalizovány reakční směsi a teplotní cykly polymerázové řetězové reakce (PCR). Pro DNA analýzy zájmových druhů dubů bylo vyselektováno 29 specifických polymorfních mikrosatelitových markerů poskytujících kvalitní amplifikační produkty a ke všem analyzovaným vzorkům dubů byla vypracována multilokusová genotypizace. Pro získání výsledků DNA analýz byla genetická data (velikosti alel) statisticky zpracována. Při sledování genetických rozdílů mezi sledovanými druhy dubů se nejvíce odlišil dub cer. Mezi dubem zimním, žlutavým a mnohoplodým byly zjištěny velmi nízké hodnoty genetické diferenciace a také genetické struktury měly podobný charakter. Odlišné genetické struktury měly druhy dub letní a pýřitý. Pro hodnocení genetické diverzity porostů dubu pýřitého bylo pro praktické a ekonomicky výhodnější využití DNA analýz vybráno 10 markerů, se kterými byly získány obdobné výsledky genetického zhodnocení jako s větším počtem markerů (29). Sledované porosty dubu pýřitého vykazovaly střední až vyšší míru diverzity a pozorovaná heterozygotnost se pohybovala od 57 do 74 %. Metodické postupy DNA analýz pro hodnocení genetické diverzity porostů dubu pýřitého byly podrobně popsány v certifikované metodice (Cvrčková et al. 2026).

Literatura

- BODÉNÈS C., CHANCEREL E., GAILING O., VENDRAMIN G. G., BAGNOLI F., DURAND J., GOICOECHEA P. G., SOLIANI C., VILLANI F., MATTIONI C., KOELEWIJN H. P., MURAT F., SALSE J., ROUSSEL G., BOURY C., ALBERTO F., KREMER A. & PLOMION C. 2012. Comparative mapping in the Fagaceae and beyond with EST-SSRs. *BMC Plant Biology* 12:153.
- DI PIETRO R., DI MARZIO P., ANTONECCHIA G., CONTE A. & PAOLA F. 2020. Preliminary characterization of the *Quercus pubescens* complex in southern Italy using molecular markers. *Acta botanica Croatica* 79.
- DOW B. D., ASHLEY M. V. & HOWE H. F. 1995. Characterization of highly variable (GA/CT)_n microsatellites in the bur oak, *Quercus macrocarpa*. *TAG. Theoretical and applied genetics. Theoretische und angewandte Genetik* 91:137–141.
- DURAND J., BODÉNÈS C., CHANCEREL E., FRIGERIO J.-M., VENDRAMIN G., SEBASTIANI F., BUONAMICI A., GAILING O., KOELEWIJN H.-P., VILLANI F., MATTIONI C., CHERUBINI M., GOICOECHEA P. G., HERRÁN A., IKARAN Z., CABANÉ C., UENO S., ALBERTO F., DUMOULIN P.-Y., GUICHOUX E., DE DARUVAR A., KREMER A. & PLOMION C. 2010. A fast and cost-effective approach to develop and map EST-SSR markers: oak as a case study. *BMC Genomics* 11:570.
- FALUSH D., STEPHENS M., PRITCHARD J. K. 2003. Inference of population structure using multilocus genotype data: linked loci and correlated allele frequencies. *Genetics*, 164(4): 1567–1587.
- FALUSH D., STEPHENS M., PRITCHARD J. K. 2007. Inference of population structure using multilocus genotype data: dominant markers and null alleles. *Molecular Ecology*, 7(4): 574–578.
- HUBISZ M. J., FALUSH D., STEPHENS M., PRITCHARD J. K. 2009. Inferring weak population structure with the assistance of sample group information. *Molecular Ecology Resources*, 9(5): 1322–1332.
- GUICHOUX E., LAGACHE L., WAGNER S., LÉGER P., PETIT R. J. 2011. Two highly validated multiplexes (12-plex and 8-plex) for species delimitation and parentage analysis in oaks (*Quercus spp.*). *Molecular Ecology Resources*, 11: 578–585.
- ISAGI Y. & SUHANDONO S. 1997. PCR primers amplifying microsatellite loci of *Quercus myrsinifolia* Blume and their conservation between oak species. *Molecular Ecology* 6:897–899.
- KAMPFER S., LEXER C., GLÖSSL J. & STEINKELLNER H. 1998. Characterization of (GA)_n Microsatellite Loci from *Quercus Robur*. *Hereditas* 129:183–186.
- LEXER C., HEINZE B., STEINKELLNER H., KAMPFER S., ZIEGENHAGEN B. & GLÖSSL J. 1999. Microsatellite analysis of maternal half-sib families of *Quercus robur*, pedunculate oak: detection of seed contaminations and inference of the seed parents from the offspring. *Theoretical and Applied Genetics* 99:185–191.
- LI, Y. L.; LIU, J. X. 2018. StructureSelector: A web based software to select and visualize the optimal number of clusters using multiple methods. *Molecular Ecology Resources*, 18, 176–177.
- PEAKALL R., SMOUSE P. E. 2006. GenAIEx 6: genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research. *Molecular Ecology Notes*, 6: 288–295.
- PEAKALL R., SMOUSE P. E. 2012. GenAIEx 6.5: genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research – an update. *Bioinformatics*, 28: 2537–2539.
- PRITCHARD J. K., STEPHENS M., DONNELLY P. 2000. Inference of population structure using multilocus genotype data. *Genetics*, 155: 945–959.
- STEINKELLNER H., FLUCH S., TURETSCHKE E., LEXER C., STREIFF R., KREMER A., BURG K. & GLÖSSL J. 1997a. Identification and characterization of (GA/CT)_n-microsatellite loci from *Quercus petraea*. *Plant Molecular Biology* 33:1093–1096.
- STEINKELLNER H., LEXER C., TURETSCHKE E. & GLÖSSL J. 1997b. Conservation of (GA)_n microsatellite loci between *Quercus* species. *Molecular Ecology* 6:1189–1194.
- WRIGHT S. 1965. The interpretation of population structure by F-statistics with special regard to systems of mating. *Evolution*, 19: 395–420.

Výstup projektu

CVRČKOVÁ H., MÁCHOVÁ P., TRČKOVÁ O., VÍTOVÁ K. 2026. Metodické postupy charakterizace genetické diverzity porostů dubu pýřitého (*Quercus pubescens* Willd.) s využitím DNA analýz. Certifikovaná metodika. Lesnický průvodce, 2/2026.

4. Výstupy projektu

V projektu bylo naplánováno dosažení 4 závazných výsledků: 2 x typ NmetS (certifikovaná metodika), 1 x typ Jsc (článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS společnosti Elsevier s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“), J x typ O, 1 x typ Vsouhrn. Všechny plánované výstupy byly dosaženy.

Přehled v projektu plánovaných výsledků:

SS06010209-V1 - Domácí teplomilné druhy dubů, příležitost v době proměny klimatu? - výstup typu O

SS06010209-V2 - Přehled a potenciál využití autochtonních druhů teplomilných dubů v měnících se klimatických podmínkách ČR – NmetS

SS06010209-V3 - Souhrnná výzkumná zpráva o výsledcích projektu – Vsouhrn

SS06010209-V4 - Využití molekulárních analýz pro genetickou charakterizaci vybraného zájmového druhu dubu – NmetS

SS06010209-V5 - Srovnání růstové reakce teplomilných dubů a dubu zimního na klimatické faktory s důrazem na periody sucha – původní plán Jsc – požádáno o Změnu kategorie publikačního výstupu z Jsc na Jimp (PRZ202600037), tato změna byla schválena

Přehled v projektu dosažených výsledků:

NOVOTNÝ P., BURIÁNEK V. 2024. Domácí méně běžné duby v kontextu proměny klimatu. Lesnická práce, 101 (11): 38–39. (SS06010209-V1)

NOVOTNÝ P., BURIÁNEK V. 2026. Přehled a potenciál využití autochtonních druhů teplomilných dubů v měnících se klimatických podmínkách. Certifikovaná metodika. Strnady, VÚLHM: in print. Lesnický průvodce 1/2026. (SS06010209-V2)

MÁCHOVÁ P., BURIÁNEK V., CVRČKOVÁ H., NOVOTNÝ P., VEJPUSTKOVÁ M., FULÍN M. 2026. Zhodnocení potenciálu širšího lesnického uplatnění teplomilných druhů dubů v souvislosti s adaptací na probíhající změnu klimatu. Závěrečná souhrnná výzkumná zpráva za období řešení 1. 4. 2023 – 31. 3. 2026. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti: 56 s. (SS06010209-V3)

CVRČKOVÁ H., MÁCHOVÁ P., TRČKOVÁ O., VÍTOVÁ K. 2026. Metodické postupy charakterizace genetické diverzity porostů dubu pýřitého (*Quercus pubescens* Willd.) s využitím DNA analýz. Certifikovaná metodika. Lesnický průvodce, 2/2026. (SS06010209-V4)

VEJPUSTKOVÁ M., TUMA J., FIŠER P., TRČKOVÍČ N., ČIHÁK T. 2026. Regional climate and site conditions, not species, determine growth and vulnerability to future climate extremes of Central European oaks. *Trees, Forests and People*, 24, 101199. <https://doi.org/10.1016/j.tfp.2026.101199> (SS06010209-V5)

Veřejně dostupné datové sady umístěné v repozitáři Zenodo (výstup typu O, T):

BURIÁNEK V., ČÁP J., DOSTÁL J., NOVOTNÝ P. 2025. Morphological data of thermophilic oaks [Data set]. Forestry and Game Management Research Institute, Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17979156>

VEJPUSTKOVÁ M. (2025). Tree-ring data of oaks (1.0.0) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17788995>

5. Závěrečný souhrn

V české lesnické praxi nebyla dosud taxonomické problematice dubů věnována větší pozornost. Donedávna se dokonce důsledně nerozlišovaly ani dva hlavní druhy dub letní a dub zimní, a to ani při tvorbě lesních hospodářských plánů, které sice samostatně uvažovaly dub pýřitý a dub cer, avšak další drobné teplomilné druhy z okruhu dubu zimního byly z důvodů vzácného výskytu a obtížné determinace zcela opomíjeny. Projekt se kromě prohloubení současných znalostí o výskytu teplomilných druhů dubů v ČR zaměřil i na možnosti jejich lesnického hospodářského využití a byla zpracována metodika zahrnující rešerši taxonomické problematiky evropských teplomilných opadavých dubů, přehled disponibilních poznatků o daných druzích získaných dosavadním výzkumem na našem území a relevantních informací ze zahraničních oblastí, kde jsou předmětem běžného lesnického hospodaření. Z hlediska produkce dřevní hmoty se jako potenciálně perspektivní jeví především dub žlutavý (*Quercus banatus*), d. mnohoplodý (*Q. polycarpa*), d. balkánský (*Q. frainetto*) a s určitými výhradami i d. jadranský (*Q. virgiliana*). Produkční potenciál těchto druhů může být za příznivých podmínek srovnatelný s d. zimním (*Q. petraea*).

V průběhu tříletého řešení projektu byly kontinuálně prováděny výzkumné práce orientované na ověření stávajících a vytipování dalších předpokládaných lokalit výskytu zájmových druhů, včetně druhové determinace. Byly vytipovávány lokality s výskytem teplomilných druhů dubů v ČR, determinovány druhy *Quercus banatus*, *Q. polycarpa*, *Q. pubescens*, *Q. virgiliana*, *Q. frainetto* a *Q. cerris*. U donorových stromů bylo provedeno měření dendrometrických dat a zaměření polohy (GPS). Pro analýzy DNA bylo odebráno celkem 544 vzorků teplomilných dubů. Sebráno bylo rovněž 38 vzorků žaludů druhů *Q. banatus*, *Q. polycarpa*, *Q. virgiliana* a *Q. pubescens*. z nichž bylo k r. 2025 vypěstováno 836 sazenic pro účely případného založení pokusné výsadby.

Fenotypová šetření (biometrická měření a kvalitativní hodnocení) vybraných porostů se zastoupením teplomilných dubů se uskutečnila na 6 lokalitách (2 lokality na Moravě a 4 lokality v Českém středohoří), a to ve 4 porostech dubu ceru, 2 porostech dubu pýřitého a 6 srovnávacích sousedních porostech dubu zimního. Výsledek provedeného šetření ukázal odlišení populací dubů (zimního a ceru) z lokality Železné schody (NP Podyjí) od ostatních populací, a to především v parametrech zdravotního stavu či průřezu kmene. Zjištěná odlišnost populace dubu pýřitého z Lužice (Lužické šípáky) získaná analýzou kvalitativních znaků, se také projevila ve výstupech DNA analýz rozdílnou genetickou strukturou.

V gradientu stanovištních podmínek byly ve vytipovaných populacích autochtonních teplomilných dubů (dubu pýřitého a ceru) a srovnávacích populacích dubu zimního na 14 lokalitách (5 lokalit na jižní Moravě a 9 lokalit v oblasti Českého středohoří) odebrány vývrty a následně zpracovány letokruhové analýzy s cílem porovnat u jednotlivých druhů citlivost k suchu a kvantifikovat ztráty na přírůstu v suchých letech. Letokruhové analýzy ukázaly, že lokální environmentální podmínky ovlivňují růst dubů silněji než druhově specifické vlastnosti. U sledovaných teplomilných dubů se neprojevila výrazně vyšší odolnost vůči suchu v porovnání s dubem zimním. Dub cer vykazoval v suchém období 2015-2018 významně vyšší redukci přírůstů než dub zimní rostoucí na stejných stanovištích. Pozornost byla věnována také projevům mrazového poškození dubů. U dubu ceru byl potvrzen zvýšený výskyt mrazových trhlin především na výše položených lokalitách v oblasti Českého středohoří.

V teplomilných doubravách byl prováděn i výzkum genetických charakteristik (identifikace genotypů, stanovení míry diverzity) na podkladě analýz DNA. Pro vybrané teplomilné druhy dubů byly optimalizovány a následně aplikovány metody analýz simple sequence repeats (SSR) markerů. U polymorfních SSR lokusů amplifikujících se u zájmových druhů byly provedeny práce zaměřené na vypracování metodických postupů analýz, přičemž na modelovém příkladu dubu pýřitého byla provedena genetická charakterizace vybraných populací. Pro DNA analýzy zájmových druhů dubů bylo využito 29 vybraných specifických polymorfních mikrosatelitových markerů. Při sledování genetických rozdílů mezi sledovanými druhy dubů se nejvíce odlišil dub cer. Mezi dubem zimním, žlutavým a mnohoplodým byly zjištěny velmi nízké hodnoty genetické diference a také genetické struktury měly podobný charakter. Odlišné genetické struktury měly druhy dub letní a pýřitý. Pro sledování genetické diverzity u porostů dubu pýřitého s využitím 29 SSR markerů bylo analyzováno 5 porostů dubu pýřitého ze čtyř lokalit z Čech a jeden porost z Moravy. Nejvýrazněji odlišný genetický profil vykazoval porost se zastoupením velmi starých jedinců z lokality Lužice, který lze považovat za autochtonní. Srovnatelné výsledky byly získány i se sníženým počtem selektovaných 10 SSR markerů za účelem zefektivnění DNA analýz.

Pro lesnickou praxi z uvedených výsledků vyplývá, že v případě úvah směřujících k širšímu využívání cizího reprodukčního materiálu teplomilných dubů na našem území je žádoucí, aby nejprve proběhla interdisciplinární diskuse specialistů zabývajících se lesnickou genetikou, geobotanikou, lesnickou praxí a ochranou přírody a krajiny, zahrnující i objektivní porovnání možných přínosů a hrožících rizik.

Plánovaný cíl a všech 5 plánovaných závazných výstupů projektu bylo dosaženo.

6. Rozpočet projektu

Ukazatel	Jednotka	Předp. 2023	Skut. 2023	Předp. 2024	Skut. 2024	Předp. 2025	Skut. 2025	Předp. 2026	Skut. 2026	Předp. celkem	Skut. celkem
Intenzita podpory	%	85	84,73	85	84,67	84,83	84,83	85	86,79	84,94	84,94
Osobní náklady	Kč	1 110 000,00	1 079 177,69	1 539 000,00	1 508 784,07	1 560 000,00	1 561 212,59	420 000,00	419 178,63	4 629 000,00	4 568 352,98
Náklady na subdodávky	Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní přímé náklady	Kč	400 000,00	404 496,30	485 000,00	477 700,37	485 000,00	496 651,69	100 000,00	189 132,48	1 470 000,00	1 567 980,84
- náklady na ochranu práv duševního vlastnictví	Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- další přímé náklady	Kč	400 000,00	404 496,30	485 000,00	477 700,37	485 000,00	496 651,69	100 000,00	189 132,48	1 470 000,00	1 567 980,84
Nepřímé náklady	Kč	377 500,00	370 917,00	506 000,00	488 393,00	510 000,00	496 966,00	130 000,00	129 890,18	1 523 500,00	1 486 166,18
Podíl nepřímých nákladů/přímé	Kč	25	25	25	24,59	24,94	24,15	25	21,35	24,98	24,22
Náklady projektu celkem	Kč	1 887 500,00	1 854 590,99	2 530 000,00	2 474 877,44	2 555 000,00	2 554 830,28	650 000,00	738 201,29	7 622 500,00	7 622 500,00
Maximální výše podpory	Kč	1 887 500,00	1 854 590,99	2 530 000,00	2 474 877,44	2 555 000,00	2 554 830,28	650 000,00	738 201,29	7 622 500,00	7 622 500,00
Požadovaná podpora	Kč	1 604 375,00	1 571 465,97	2 150 500,00	2 095 377,44	2 167 500,00	2 167 330,28	552 500,00	640 701,31	6 474 875,00	6 474 875,00
Ostatní veřejné zdroje	Kč										
Ostatní zdroje	Kč	283 125,00	283 125,02	379 500,00	379 500,00	387 500,00	387 500,00	97 500,00	97 499,98	1 147 625,00	1 147 625,00
Vyplacená podpora	Kč		1 604 375,00		2 150 500,00		2 167 500,00		552 500,00		6 474 875,00
Vrácená podpora za dané období	Kč		0		0		0		0		0
Nespotřebovaná	Kč		32 909,03		55 122,56		169,72		0		0

podpora											
Část podpory, která bude nárokována	Kč		0		0		0		88 201,31		0

Příjmy z projektu	Částka v Kč	Komentář
2023	0	není relevantní, příjmy z projektu nebyly
2024	0	není relevantní, příjmy z projektu nebyly
2025	2 265,77	příjem z úroků
2026	0	není relevantní, příjmy z projektu nebyly
Celkem	2 265,77	
Částka příjmů z projektu k vrácení	2 265,77	

